

Masterarbeit

Die fiktive Zustellung von Strafbefehlen

Empirische Erkenntnisse und Vereinbarkeit mit der EMRK

Vorgelegt bei:
Prof. Dr. Martino Mona
Institut für Strafrecht und Kriminologie
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Universität Bern

21. Dezember 2020

Verfasser:
Jascha Mattmann
Graue Gasse 12
8001 Zürich
+41 79 864 68 39
10-335-461
jascha.mattmann@students.unibe.ch
4. Semester Master Rechtswissenschaften

Inhaltsverzeichnis

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	III
LITERATURVERZEICHNIS.....	VI
MATERIALIENVERZEICHNIS.....	IX
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	X
A. EINLEITUNG.....	1
B. ERSTER TEIL: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG.....	2
I. METHODIK.....	2
1. <i>Auswahl der Daten.....</i>	<i>2</i>
2. <i>Repräsentativität.....</i>	<i>2</i>
3. <i>Datenqualität.....</i>	<i>2</i>
II. DEFINITION DER BEGRIFFE.....	3
1. <i>Tatsächliche und fiktive Zustellung.....</i>	<i>3</i>
2. <i>Übersicht der Zustellfiktionen.....</i>	<i>4</i>
III. ZAHLEN UND FAKTEN ZUR FIKTIVEN ZUSTELLUNG.....	7
1. <i>Häufigkeit der Zustellungsarten.....</i>	<i>7</i>
2. <i>Einvernahmen vor Strafbefehlserlass.....</i>	<i>8</i>
3. <i>Einsprachequote.....</i>	<i>11</i>
4. <i>Freiheitsstrafen.....</i>	<i>13</i>
5. <i>Staatsangehörigkeit und Wohnsitz.....</i>	<i>14</i>
6. <i>Kantonale Unterschiede.....</i>	<i>15</i>
IV. ZWISCHENFAZIT EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG.....	16
C. ZWEITER TEIL: ZULÄSSIGKEIT DER FIKTIVEN ZUSTELLUNG IM LICHT DER EMRK.....	17
I. RECHTSPRECHUNG DES EGMR ZU STRAFBEFEHLSVERFAHREN.....	17
1. <i>EMRK-Konformität von Strafbefehlsverfahren.....</i>	<i>17</i>
2. <i>Rechtsprechung zur fiktiven Zustellung von Strafbefehlen.....</i>	<i>18</i>
II. RECHTSPRECHUNG DES EGMR ZU IN-ABSENTIA-VERFAHREN.....	19
1. <i>Analogie zu Strafbefehlsverfahren.....</i>	<i>19</i>

2.	<i>Positive Leistungspflichten des Staates bei der Zustellung</i>	21
3.	<i>Verzicht auf Verfahrensrechte (waiver)</i>	22
4.	<i>Neubeurteilung (fresh determination)</i>	22
III.	VEREINBARKEIT DER SCHWEIZER REGELUNG MIT DER EMRK IM ALLGEMEINEN.....	24
1.	<i>Positive Leistungspflichten des Staates bei der Zustellung</i>	24
2.	<i>Verzicht</i>	24
3.	<i>Berechtigte Ziele der fiktiven Zustellung</i>	25
4.	<i>Neubeurteilung bzw. Fristwiederherstellung</i>	26
5.	<i>Neue Neubeurteilung?</i>	27
6.	<i>Verhältnismässigkeit</i>	29
7.	<i>Ausländische Staatsangehörige und das Diskriminierungsverbot nach Art. 14 EMRK</i> ..	30
IV.	VEREINBARKEIT DER ZUSTELLFIKTIONEN MIT DER EMRK IM EINZELNEN.....	31
1.	<i>Ersatzzustellung (Art. 85 Abs. 3 StPO)</i>	31
2.	<i>Abholscheinfiktion (Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO)</i>	32
3.	<i>Annahmeverweigerungsfiktion (Art. 85 Abs. 4 lit. b StPO)</i>	33
4.	<i>Publikationsfiktion (Art. 88 Abs. 1 StPO) und Dossierfiktion (Art. 88 Abs. 4 StPO)</i>	33
5.	<i>Zustellung an die Staatsanwaltschaft</i>	34
V.	ZWISCHENFAZIT: SIEBEN THESEN ZUR FIKTIVEN ZUSTELLUNG VON STRAFBEFEHLEN.....	36
D.	VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE DE LEGE FERENDA	37
E.	SCHLUSSBETRACHTUNG	39

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
aStGB	Altes Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0), Fassung vor dem 31.12.2017, Stand 1.1.2014.
Aufl.	Auflage
BBl	Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Bd.	Band
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
BGer	Bundesgericht
BSG	Bernische Systematische Gesetzessammlung
BSK	Basler Kommentar
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CPP	Code de procédure pénale suisse
CPPN-NE	[Alte Strafprozessordnung des Kantons Neuenburg; ausser Kraft] Code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN) du 19 avril 1945 (RSN 322.0).
CR CPP	Commentaire romand code de procédure pénale
Diss.	Dissertation
E.	Erwägung
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EMRK	Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101)
etc.	et cetera
eucrim	European Criminal Law Associations' Forum (Freiburg im Breisgau)
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EuGRZ	Europäische Grundrechte-Zeitschrift (Kehl am Rhein)
EUR	Euro
f.	folgende/r (Singular)
ff.	folgende (Plural)

ggf.	gegebenenfalls
gl.M.	gleicher Meinung
h.M.	herrschende Meinung
Habil.	Habilitation
HK	Handkommentar
Hrsg.	Herausgeber/-in/-schaft
i.d.R.	in der Regel
i.e.S.	im engeren Sinne
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
lit.	litera(e)
m.a.W.	mit anderen Worten
m.E.	meines Erachtens
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
MKGE	Entscheidungen des Militärkassationsgerichts
MStP	Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (SR 322.1)
n	Stichprobenumfang
OFK	Orell Füssli Kommentar
p	Signifikanzwert
PK	Praxiskommentar
Prof.	Professor
RJN	Recueil de jurisprudence neuchâteloise (Neuenburg)
RMP	Code Zusatzleistung «Eigenhändig» der Post
RSN	Recueil systématique de la législation neuchâteloise
Rz.	Randziffer(n)
S.	Seite
SchKG	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SR 281.1)
SDÜ	Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen; Amtsblatt der EU Nr. L 239 vom 22/09/2000 S. 0019 - 0062 vom 19. Juni 1990 (Schengener Durchführungsübereinkommen) [Nicht in der SR veröffentlicht]

SemJud	Semaine Judiciaire (Genf)
SNF	Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
sog.	sogenannt(e/er)
SR	Systematische Rechtssammlung des Bundes
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
StPO	Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0)
StrV-BE	[Alte Strafprozessordnung des Kantons Bern; ausser Kraft] Gesetz über das Strafverfahren (StrV) des Kantons Bern vom 15. März 1995 (BSG 321.1)
T.d.L.	Teil der Lehre
u.a.	unter anderem
u.U.	unter Umständen
VE-StPO	Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung
vgl.	vergleiche
WOSTA	Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft Zürich für das Vorverfahren
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
ZBJV	Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (Bern)
ZHK	Zürcher Kommentar
Ziff.	Ziffer(n)
zit.	zitiert
ZStrR	Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (Bern)

Literaturverzeichnis

- BARTELS SONJA: Die Auslieferung zur Vollstreckung eines Abwesenheitsurteils in Europa, Hamburg 2014.
- BERNAUER CHRISTOF/HASANI YLBER: Die geplante Revision des Strafbefehlsverfahrens: Meilenstein oder Rohrkrepiere?, in: Jusletter 18. März 2019.
- BERNAUER CHRISTOF: Strafbefehl: nein danke?: von der fehlenden Einsprache zum Zustimmungserfordernis, in: Jusletter 26. März 2018.
- CHIABUDINI DANIELA/GUISAN ALEXANDRE: Notification de l'ordonnance pénale: de la fiction à la réalité, in: Bovey Grégory/Chappuis Benoît/Hirsch Laurent (Hrsg.): Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, Genf 2019, S. 333–353.
- CHRISTEN STEFAN: Anwesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, Zürich 2010.
- DAPHINOFF MICHAEL: Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, Diss. Freiburg, Zürich 2012.
- DENYS CHRISTIAN: Ordonnance pénale: questions choisies et jurisprudence récente, in: SemJud 2/2016, S. 125–137.
- FALLER CATHERINE/REYMOND AUDE: Le règlement d'une affaire par la voie de l'ordonnance pénale, in: Jusletter 13. Februar 2012.
- GAEDE KARSTEN: Fairness als Teilhabe - das Recht auf konkrete und wirksame Teilhabe durch Verteidigung gemäss Art. 6 EMRK, Ein Beitrag zur Dogmatik des fairen Verfahrens in europäischen Strafverfahren und zur wirksamkeitsverpflichteten Konventionsauslegung unter besonderer Berücksichtigung des Rechts auf Verteidigerbeistand, Berlin 2007.
- GILLIÉRON GWLADYS/KILLIAS MARTIN: Strafbefehl und Justizirrtum: Franz Riklin hatte Recht!, in: Niggli Marcel Alexander (Hrsg.): Festschrift für Franz Riklin, Zur Emeritierung und zugleich dem 67. Geburtstag, Zürich 2007.
- GILLIÉRON GWLADYS: Comparing plea bargaining and abbreviated trial procedures, in: Brown Darryl K./Turner Jenia I./Weißer Bettina (Hrsg.): The Oxford Handbook of Criminal Process, New York 2019 [Onlinepublikation ohne Seitenangaben].
- GRODECKI STÉPHANE/JEANNERET YVAN/PASQUIER SUZANNE: Débat - La notification fictive des ordonnances pénales viole la CEDH, in: plaidoyer 6/2013, S. 6–8.

- HUTZLER DORIS: Ausgleich struktureller Garantiedefizite im Strafbefehlsverfahren, Eine Analyse der zürcherischen, schweizerischen und deutschen Regelungen, unter besonderer Berücksichtigung der Geständnisfunktion, Diss. Luzern, Zürich 2010.
- JEANNERET YVAN/KUHN ANDRÉ/PERRIER DEPEURSINGE CAMILLE (HRSG.): Commentaire Romand: Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019 (zit. BEARBEITER, in CR CPP, Art., Rz.).
- JEANNERET YVAN: Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in: Pfister-Liechti Renate (Hrsg.): La procédure pénale fédérale, Bern 2010, S. 137-195.
- LAGLER MARION: Besondere Verfahrensarten: Überlastung der Strafjustiz oder Ausdruck erhöhter Punitivität?, Zürich 2016.
- LEANZA PIERO/PRIDAL ONDREJ: The right to a fair trial, Article 6 of the European Convention on Human Rights, Alphen aan den Rijn 2014.
- MALEIKA ELKE: Freiheitsstrafe und Strafbefehl: eine unmögliche Kombination?, Aachen 2000.
- MEYER-LADEWIG JENS/NETTESHEIM MARTIN/RAUMER STEFAN VON (HRSG.): EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention: Handkommentar, 4. Aufl., Baden-Baden, Wien, Basel 2017 (zit. BEARBEITER, in HK EMRK, Art., Rz.).
- NIGGLI MARCEL ALEXANDER/HEER MARIANNE/WIPRÄCHTIGER HANS (HRSG.): Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014 (zit. BEARBEITER, in BSK StPO, Art., Rz.).
- NIGGLI MARCEL ALEXANDER/WIPRÄCHTIGER HANS (HRSG.): Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4. Aufl., Basel 2019 (zit. BEARBEITER, in BSK StGB, Art., Rz.).
- NOSETTI-KAUFMANN ARIANE: Strafbefehl, abgekürztes Verfahren und fehlende Unmittelbarkeit: festhalten am Status quo: eine verpasste Chance?, in: ZStrR 3/2020, S. 248–267.
- PAUL CHRISTIANE: Das Abwesenheitsverfahren als rechtsstaatliches Problem, rechtsvergleichende Untersuchung deutscher, englischer, französischer, niederländischer und österreichischer Regelungen angesichts der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Frankfurt am Main 2007.
- PIQUEREZ GÉRARD/MACALUSO ALAIN: Procédure pénale suisse, Manuel, 3. Aufl., Genf 2011.
- QUATTROCOLO SERENA/RUGGERI STEFANO: Personal Participation in Criminal Proceedings, A Comparative Study of Participatory Safeguards and in absentia Trials in Europe, Cham 2019.

- RIKLIN FRANZ (HRSG.): StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2. Aufl., Zürich 2014 (zit. BEARBEITER, in OFK StPO, Art., Rz.).
- RIKLIN FRANZ: Die Regelung des Abwesenheitsverfahrens in der Schweiz aus der Sicht der EMRK, in: Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg (Hrsg.): Festgabe gewidmet dem Schweizerischen Juristenverein anlässlich des Juristentages 1993, Freiburg 1993 (zit. Regelung des Abwesenheitsverfahrens).
- RIKLIN FRANZ: Strafbefehlsverfahren: Effizienz auf Kosten der Rechtsstaatlichkeit?, in: ZBJV 152/2016, S. 475–500 (zit. Strafbefehlsverfahren).
- RIKLIN FRANZ: Urteilseröffnung beim Strafbefehl, in: Bolle Pierre-Henri/Zen-Ruffinen Piermarco (Hrsg.): Du monde pénal, Droit pénal, criminologie et politique criminelle, police et exécution des sanctions, procédure pénale / mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Basel 2006, S. 115–127 (zit. Urteilseröffnung).
- RUGGERI STEFANO: Inaudito reo proceedings, defence rights, and harmonisation goals in the EU: responses of the European Courts and new perspectives of EU law, in: eucrim 1/2016, S. 42–51.
- SCHMID NIKLAUS/JOSITSCH DANIEL (HRSG.): Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich 2018 (zit. BEARBEITER, in PK StPO, Art., Rz.).
- STOLL MIRJAM: Beschleunigungsstrategien der Strafjustiz, Eine empirische Studie zum Strafbefehlsverfahren in der Schweiz, Diss. Basel, Opladen 2018.
- THOMMEN MARC/DIETHELM CHRISTINA: Vier Thesen zum Rechtsschutz in Kurzverfahren, in: ZStrR 2/133 2015, S. 145-166.
- THOMMEN MARC: Kurzer Prozess - fairer Prozess?, Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, Habil. Luzern, Bern 2013 (zit. Kurzer Prozess).
- THOMMEN MARC: Unerhörte Strafbefehle: Strafbefehle ohne Einvernahme: ein Plädoyer für Kommunikation mit Beschuldigten, in: ZStrR 4/2010 (zit. Unerhörte Strafbefehle).
- TRECHSEL STEFAN/SUMMERS SARAH J.: Human rights in criminal proceedings, Oxford 2009.
- VILLIGER MARK E./MEYER ULRICH: Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), Mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Schweizer Fällen, 3. Aufl., Baden-Baden, Wien, Zürich, Basel, Genf 2020.

Materialienverzeichnis

Bundesamt für Justiz, Vorentwurf zu einer Schweizerischen Strafprozessordnung vom Juni 2001 (zit. VE-StPO).

Bundesrat, Botschaft zur Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerats, Anpassung der Strafprozessordnung) vom 28. August 2019, BBl 2019 6697 (zit. Botschaft Änderung StPO).

Bundesrat, Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085 (zit. Botschaft StPO).

Bundesrat, Entwurf Änderung StPO vom 28. August 2019, BBl 2019 6789 (zit. Entwurf Änderung StPO).

Bundesrat, Erläuternder Bericht zur Änderung der Strafprozessordnung (Umsetzung der Motion 14.3383, Kommission für Rechtsfragen des Ständerates, Anpassung der Strafprozessordnung), Dezember 2017 (zit. Erläuternder Bericht).

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerischen [sic] Strafprozessordnung, Bundesamt für Justiz, Juli 2001 (zit. Begleitbericht VE-StPO).

Oberstaatsanwaltschaft Zürich, Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft für das Vorverfahren (WOSTA), Stand 1. Juni 2013 (zit. WOSTA).

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Häufigkeit der tatsächlichen und der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen.....	7
Abbildung 2: Tabelle: Häufigkeit der Zustellungsarten im Strafbefehlsverfahren aufgeteilt in zwei Kategorien: die tatsächliche und die fiktive Zustellung.....	7
Abbildung 3: Häufigkeit der Zustellungsarten total und der Zustellfiktionen im Einzelnen.....	8
Abbildung 4: Einvernahmen vor Strafbefehlserlass bei fiktiv zugestellten Strafbefehlen.....	9
Abbildung 5: Einsprachequote nach der fiktiven und der tatsächlichen Zustellung von Strafbefehlen.....	11
Abbildung 6: Häufigkeit der Freiheitsstrafen bei tatsächlich und fiktiv zugestellten Strafbefehlen.....	13
Abbildung 7: Häufigkeit der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen nach Staatsangehörigkeit (ausländische Staatsangehörige und Schweizer inkl. Doppelbürger).....	14
Abbildung 8: Häufigkeit der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen nach Kanton.....	15

A. Einleitung

Über 95% der Strafverfahren, die nicht durch Einstellung erledigt werden, enden mit einem von der Staatsanwaltschaft ausgestellten Strafbefehl.¹ Erhebt der Beschuldigte nicht Einsprache in- nert zehn Tagen nach seiner Zustellung, wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3 StPO). Nach herrschender Auffassung gilt das Strafbefehlsverfahren nur als verfas- sungs- und konventionskonform, weil der Beschuldigte durch blosser Einsprache eine gerichtli- che Überprüfung verlangen kann. Das Strafbefehlsverfahren sei rechtsstaatlich vertretbar, da der Beschuldigte, indem er die Einsprache unterlässt, auf seine Verfahrensrechte verzichte.²

Es ist nicht erforderlich, dass der Beschuldigte den Strafbefehl tatsächlich erhält, damit dieser rechtlich als zugestellt gilt und die Einsprachefrist zu laufen beginnt. Unter gewissen Vorausset- zungen kann die Zustellung fingiert werden und es ist, in den Worten des Bundesrats, *«möglich, dass die beschuldigte Person den Vollzug einer im Strafbefehl ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten antreten muss, ohne dass sie den Strafbefehl je gesehen hat oder nicht einmal hätte zur Kenntnis nehmen können.»*³ Die vom Bundesrat lediglich mit Blick auf die Dossierfiktion nach Art. 88 Abs. 4 StPO erwähnte Situation beschränkt sich nicht auf die- se – sie ist grundsätzlich bei allen Arten der fiktiven Zustellung denkbar.

In der Literatur wird dem Thema der Zustellung trotz seiner unbestrittenen Wichtigkeit kaum Beachtung geschenkt. Es ist in allen europäischen Staaten eine Selbstverständlichkeit, dass die erste Voraussetzung für ein rechtsstaatliches Verfahren die wirksame Benachrichtigung des Be- schuldigten über das Verfahren ist. Trotz der entscheidenden Bedeutung dieses Ziels wird die Zustellung in der Wissenschaft praktisch vernachlässigt. Obwohl die Informierung des Beschul- digten über das Verfahren *die* Grundvoraussetzung für ein rechtsstaatliches Verfahren ist, die von allen europäischen Ländern geteilt wird, ist die Zustellung kaum Gegenstand der Forschung oder von Reformen.⁴

Diese Arbeit soll das Phänomen der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen in der Schweiz unter- suchen. In einem ersten, empirischen Teil wird mit Zahlen und Fakten die Praxis der fiktiven im Gegensatz zur tatsächlichen Zustellung aufgezeigt. Sodann soll die Frage beleuchtet werden, ob die fiktive Zustellung, wie sie in der Schweiz geregelt ist und gelebt wird, mit den Verfahrens- rechten der EMRK und insbesondere der Rechtsprechung des EGMR zu Strafbefehls- und In-ab- sentia-Verfahren zu vereinbaren ist. Zum Schluss sollen Verbesserungsvorschläge aufgezeigt werden, mit denen *de lege ferenda* die Konformität mit den konventionsrechtlichen Vorgaben erzielt werden könnte.

1 NOSETTI-KAUFMANN, S. 248; Gewisse Autoren gehen gar von 98% aus: RIKLIN, Strafbefehlsverfahren, S. 479.

2 BGer Urteil 6B_848/2013 vom 03. April 2014 E. 1.4; RIKLIN, in BSK StPO, Vor Art. 352–356, N. 4.

3 Erläuternder Bericht, S. 19.

4 QUATTROCOLO/RUGGERI, S. 487.

B. Erster Teil: Empirische Untersuchung

I. Methodik

1. Auswahl der Daten

Die Daten wurden im Rahmen des *SNF-Projektes «Zahlen und Fakten zum Strafbefehlsverfahren»* von den Lehrstühlen Prof. Marc Thommen (Universität Zürich) und Prof. André Kuhn (Universität Neuenburg) erhoben. Die Untersuchung ist auf Strafbefehle über Verbrechen und Vergehen eingeschränkt, da sich diesbezüglich die Frage der Vereinbarkeit mit rechtsstaatlichen Grundsätzen besonders akzentuiert stellt. Zudem handelt es sich nur um Fälle des Erwachsenstrafrechts. Untersucht wurde eine zufällige Auswahl von Strafbefehlsdossiers im Zeitraum 2014-2016 aus vier Kantonen: Bern, Neuenburg, St. Gallen und Zürich. Es liegen nur Daten zur Zustellung an den Beschuldigten vor und keine zur Zustellung an andere Parteien wie z.B. Privatkläger.

Die vorliegende Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die *Stichprobe 1*. Dabei handelt es sich um eine Zufallsstichprobe aus allen Strafbefehlsdossiers ($n = 2982$). Die *Stichprobe 2* besteht aus einer Zufallsstichprobe aus allen Strafbefehlen, in welchen eine Einsprache erfolgte ($n = 2069$). Diese Stichprobe wird hier nur herangezogen, wenn es um Einsprachen geht und andernfalls die Stichprobengrösse zu klein wäre, um statistisch valide Aussagen machen zu können. Da nicht aus allen Dossiers alle Variablen erfasst werden konnten, unterscheidet sich die Grösse der Stichprobe(n) je nach Variable.

2. Repräsentativität

In Bezug auf die Repräsentativität stellen sich zwei Fragen: Erstens, ob die Stichproben repräsentativ sind für die vier Kantone, und zweitens, ob die Kantone repräsentativ sind für die Schweiz.

Die Strafbefehlsdossiers wurden zufällig ausgewählt und betreffen die Jahre 2014-2016. Die Stichproben bieten zumindest eine gewisse Repräsentativität in Bezug auf die untersuchten Kantone für diesen Zeitraum. Es ist aber denkbar, dass sich die Praxis in gewissen Kantonen seither verändert hat.

Die Untersuchung betrifft vier Kantone. Wie hinten noch gezeigt wird,⁵ bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Kantonen in Bezug auf die fiktive Zustellung im Strafbefehlsverfahren. Schlüsse von den untersuchten Kantonen auf die gesamte Schweiz sind daher mit Vorsicht zu geniessen.

⁵ Hinten, B.III.6.

3. Datenqualität

Die Richtigkeit der empirischen Erkenntnisse hängt davon ab, ob die Daten auch richtig erfasst wurden. Die Kategorien der Datenerhebung und die Kategorien des Gesetzes sind nicht ganz deckungsgleich. Die Art der Zustellung bzw. Zustellfiktion geht nicht immer deutlich aus dem Strafbefehlsdossier hervor. Gewisse Zustellfiktionen konnten daher nicht separat erfasst werden - so z.B. die Ersatzzustellung, welche zur tatsächlichen Zustellung per Post dazugezählt wurde oder die Dossierfiktion, welche als «Publikationsfiktion» erfasst wurde, obwohl es sich dabei eigentlich um zwei unterschiedliche Fiktionen handelt. Es ist ausserdem denkbar, dass bei der Erhebung z.T. Fehler passiert sind.

II. Definition der Begriffe

Im Schrifttum und in der Rechtsprechung werden die Begriffe uneinheitlich und unpräzise verwendet. Daher lohnt es sich, zunächst eine exakte Abgrenzung sowie eine abschliessende Aufzählung der einzelnen Zustellfiktionen vorzunehmen.

1. Tatsächliche und fiktive Zustellung

Gemäss Art. 353 Abs. 3 StPO ist der Strafbefehl den zur Einsprache berechtigten Personen⁶ nach Erlass *unverzüglich schriftlich zu eröffnen*. Die Zustellung von Strafbefehlen richtet sich – mangels spezieller Bestimmungen - nach den *allgemeinen Bestimmungen* von Art. 84 ff. StPO.⁷ Sie hat grundsätzlich durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei, zu erfolgen (Art. 85 Abs. 2 StPO). Sie löst die zehntägige Einsprachefrist aus, nach welcher bei fehlender Einsprache der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil wird (Art. 352 Abs. 1 und 3 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung obliegt der Beweis der Tatsache sowie des Zeitpunktes der Zustellung eines Strafbefehls der Staatsanwaltschaft.⁸ Die Zustellung kann ungeachtet einer Verletzung von Art. 85 Abs. 2 StPO gültig sein, wenn die Kenntnissnahme des Adressaten auf andere Weise bewiesen werden kann und die zu schützenden Interessen des Adressaten (Informationsrecht) gewahrt werden.⁹

Die Arten der Zustellung können abschliessend in zwei Kategorien aufgeteilt werden: Die *tatsächliche Zustellung* und die *fiktive Zustellung*.¹⁰

Um eine *tatsächliche Zustellung* (auch: «*notification parfaite*»¹¹) handelt es sich, wenn der Strafbefehl dem jeweiligen Adressaten persönlich und gegen Unterschrift ausgehändigt wird,

6 Berechtigte Personen sind der Beschuldigte, weitere Betroffene und soweit vorgesehen die Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft (Art. 354 Abs. 1 StPO). Privatkläger sind nur in Sonderfällen einspracheberechtigt (RIKLIN, in BSK StPO, Art. 354, Rz. 6).

7 BGE 144 IV 57 E. 2.3.2 S. 62.

8 BGer Urteil 2C_430/2009 vom 14. Januar 2010 E. 2.4; BGer Urteil H 220/98 Hm vom 11. Juli 2000 E. 3c.

9 BGE 144 IV 57 E. 2.3.2 S. 62.

10 Vgl. DAPHINOFF, S. 521.

11 CHIABUDINI/GUISAN, Rz. 18.

sei es durch die Post per Einschreiben bzw. Gerichtsurkunde,¹² die Polizei oder die Staatsanwaltschaft (Vgl. Art. 85 Abs. 2 und 3 StPO).¹³ Die tatsächliche Zustellung ist erfolgt, sobald der Strafbefehl dem richtigen Adressaten persönlich überreicht und die Empfangsbestätigung von diesem unterschrieben wurde.¹⁴ Nicht erforderlich ist, dass er den Strafbefehl auch tatsächlich liest.¹⁵

Die *fiktive Zustellung* kann m.E. dementsprechend negativ definiert werden: Um eine solche handelt es sich e contrario, wenn der Strafbefehl nicht tatsächlich zugestellt wird, mithin *dem richtigen Adressaten nicht persönlich ausgehändigt* wird.

Unter einer *Zustellfiktion* versteht man demnach die rechtliche Vermutung (*praesumptio iuris*), dass der Adressat die Sendung erhalten hat, obwohl sie diesem nicht persönlich überreicht wurde. Aus einem bestimmten Vorgang wird abgeleitet, dass die Sendung als zur Kenntnis des Adressaten gelangt betrachtet wird.¹⁶ Für eine Zustellfiktion bedarf es einer gesetzlichen Grundlage.¹⁷

2. Übersicht der Zustellfiktionen

Welche Arten der Zustellung als fiktiv gelten, ist *umstritten*. Nach der obgenannten Definition können m.E. *sechs Arten der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen* unterschieden werden. Die ersten drei (Ersatzzustellungs-, Abholschein- und Annahmeverweigerungsfiktion) betreffen die Fälle, in welchen der Aufenthalt des Beschuldigten bekannt ist. Die letzten drei (Publikations- und Dossierfiktion sowie die Zustellung an die Staatsanwaltschaft) betreffen in erster Linie Adressaten mit Wohnsitz im Ausland oder unbekanntem Aufenthalt.

1) Umstritten ist, ob die *Ersatzzustellung* an Hausgenossen und Angestellte nach Art. 85 Abs. 3 StPO eine Art der fiktiven Zustellung darstellt. Gemäss dieser Bestimmung ist die Zustellung erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder dem Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde.

Dem deutschen Gesetzeswortlaut nach «*gilt*» die Zustellung nicht nur als erfolgt, sie «*ist*» erfolgt, was zunächst den Anschein einer tatsächlichen Zustellung erweckt. Ein Teil der Lehre vertritt diese Ansicht.¹⁸ Dafür spricht, dass wenigstens sichergestellt ist, dass der Strafbefehl den Haushalt des Adressaten oder zumindest eine angestellte Person erreicht. Doch auch hier wird die Sendung dem Adressaten nicht persönlich überreicht, womit die tatsächliche Kenntnisnahme nicht sichergestellt ist. Ob er rechtzeitig – und überhaupt – vom Strafbefehl erfährt, hängt

12 Entweder durch den Postboten oder beim Postschalter.

13 Zum Ganzen DAPHINOFF, S. 521; CHIABUDINI/GUISAN, Rz. 12 ff.

14 DAPHINOFF, S. 522.

15 DAPHINOFF, S. 520.

16 MACALUSO/TOFFEL, in CR CPP, Art. 85, Rz. 19.; ARQUINT, in BSK StPO, Art. 85, Rz. 8.

17 DAPHINOFF, S. 523.

18 CHIABUDINI/GUISAN, S. 338; BRÜSCHWEILER, in ZHK StPO, Art. 85, Rz. 4; RIKLIN, in OFK StPO, Art. 85, Rz. 2.

davon ab, ob z.B. sein 16-jähriger Sohn daran denkt, ihn zu informieren. Im Gegensatz zum deutschen Wortlaut sind daher der französische («est réputé notifié») sowie der italienische («è considerata avvenuta») Gesetzestext korrekt - auch die Ersatzzustellung ist eine Art der fiktiven Zustellung.¹⁹

Ob die Zustellung an den Adressaten selbst oder per Ersatzzustellung erfolgte, ist aus den Akten der Staatsanwaltschaft i.d.R. nicht ersichtlich – beide Fälle wurden bei der Datenerhebung einfach als «Zustellung per Post» erfasst. Daher werden diese Fälle in der vorliegenden Arbeit zur tatsächlichen Zustellung gezwungenermassen dazugezählt, was das Bild zu deren Gunsten leicht verfälscht.

2) Die *Abholscheinfiktion* gemäss Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO: Die Zustellung gilt als erfolgt bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste. Die Qualifizierung als fiktive Zustellung ist unbestritten.²⁰

3) Die *Annahmeverweigerungsfiktion* nach Art. 85 Abs. 4 lit. b StPO: Die Zustellung gilt als erfolgt am Tag der Weigerung bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme verweigert und dies vom Überbringer festgehalten wird. Auch hier ist unbestritten, dass die Zustellung nur fingiert wird.²¹ Die Annahmeverweigerungsfiktion ist sehr selten – soweit ersichtlich kam sie in keinem der untersuchten Dossiers zur Anwendung.

4) Die *Publikationsfiktion* gemäss Art. 88 Abs. 1 StPO: Die Zustellung kann durch Veröffentlichung im Amtsblatt fingiert werden, wenn a. der Aufenthaltsort der Adressatin oder des Adressaten unbekannt ist und trotz zumutbarer Nachforschungen nicht ermittelt werden kann; b. eine Zustellung unmöglich ist oder mit ausserordentlichen Umtrieben verbunden wäre; c. eine Partei oder ihr Rechtsbeistand mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Sitz im Ausland kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.

Entgegen dem Gesetzeswortlaut («Die Zustellung erfolgt», «a lieu», «è fatta») handelt es sich auch bei der Veröffentlichung im Amtsblatt um eine Fiktion, da das Schreiben dem Adressaten nicht persönlich ausgehändigt wird.²²

5) Die *Dossierfiktion* nach Art. 88 Abs. 4 StPO: Strafbefehle gelten nach den Voraussetzungen der Publikationsfiktion (Art. 88 Abs. 1 StPO) *auch ohne Veröffentlichung im Amtsblatt* als zuge-

19 Gl.M. THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 101; MACALUSO/TOFFEL, in CR CPP, Art. 85, Rz. 19 ff.

20 SCHMID/JOSITSCH, in PK StPO, Art. 85, Rz. 7; BRÜSCHWEILER, in ZHK StPO, Art. 85, Rz. 5; RIKLIN, in OFK StPO, Art. 85 Rz. 7.

21 SCHMID/JOSITSCH, in PK StPO, Art. 85, Rz. 7; BRÜSCHWEILER, in ZHK StPO, Art. 85, Rz. 5; RIKLIN, in OFK StPO, Art. 85 Rz. 7.

22 Gl.M. THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 101.; RIKLIN, in OFK StPO, Art. 85 Rz. 7.

stellt. Es steht den Strafverfolgungsbehörden also frei, ob sie den Strafbefehl veröffentlichen oder die Zustellung direkt fingieren, indem sie ihn einfach «in das Dossier schieben»²³.

Da aus den Daten nicht hervorgeht, ob der Strafbefehl veröffentlicht wurde oder nicht, wird die Dossierfiktion zur Publikationsfiktion dazugezählt. Dies ist nicht weiter problematisch, da die Voraussetzungen identisch sind und der Unterschied für den Adressaten wohl gering sein dürfte.²⁴

Bevor sich eine Strafbehörde auf Art. 88 Abs. 4 StPO berufen kann, müsse sie gemäss Bundesgericht die geeigneten Schritte in die Wege geleitet haben, um den *Aufenthaltort des Adressaten zu ermitteln*. Dies gelte unabhängig davon, welcher Anwendungsfall von Art. 88 Abs. 1 StPO vorliege. Erst wenn die geeigneten und zumutbaren Nachforschungen zu keinem Ergebnis führten, könne die Dossierfiktion zum Tragen kommen.²⁵

6) Die *Zustellung an die Staatsanwaltschaft*. Diese Art der Zustellung ist gesetzlich nicht ausdrücklich vorgesehen, in gewissen Kantonen (z.B. St. Gallen)²⁶ jedoch üblich. In der Lehre wurde diese Zustellungsart soweit ersichtlich noch nie diskutiert.

Sofern kein Staatsvertrag die direkte Zustellung ermöglicht, haben Parteien mit Wohnsitz im Ausland in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen (Art. 87 Abs. 2 StPO). Neben der Bezeichnung eines frei wählbaren Domizils in der Schweiz kann in der Praxis in gewissen Kantonen alternativ eine (fristauslösende) Zustellung an die Staatsanwaltschaft²⁷ gewählt werden. In der Regel wird in solchen Fällen per A-Post eine Orientierungskopie an den Adressaten gesandt und der Adressat wird aufgefordert, Adressänderungen mitzuteilen.²⁸

Obwohl der Strafbefehl streng genommen an ein vom Adressaten bezeichnetes Domizil zugestellt wird und entgegen der kantonalen Rechtsprechung,²⁹ handelt es sich auch hier um eine fiktive Zustellung. Der Strafbefehl wird dem Adressaten nicht persönlich ausgehändigt und der Briefkasten der Stabsdienste der Staatsanwaltschaft kann nicht ernsthaft als vom Machtbereich des Adressaten umfasst gelten. Ob dieser vom Strafbefehl erfährt, hängt davon ab, ob er anderweitig benachrichtigt wird. Die Zustellung mit A-Post (selbst mit A-Post Plus) genügt den gesetzlichen Anforderungen von Art. 85 Abs. 2 StPO nicht.

23 Vgl. Oberster Staatsanwalt (Genf) Stéphane Grodecki: «*Une telle décision peut en effet être notifiée en étant simplement glissée dans le dossier*», GRODECKI/JEANNERET/PASQUIER, S. 6.

24 Hinten, C.IV.4.

25 BGer Urteil 6B_70/2018 vom 6. Dezember 2018 E. 1.2.

26 Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014.

27 Bzw. deren Stabsdienste.

28 Zum Ganzen Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014 E. 3 ff.

29 Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014 E. 3.6 und 3.7.

III. Zahlen und Fakten zur fiktiven Zustellung

1. Häufigkeit der Zustellungsarten

Tatsächlich zugestellt wurden 89.9% der hier untersuchten Strafbefehle (n = 2425). Am häufigsten ist die Zustellung per eingeschriebene *Postsendung* durch den Postboten oder Abholung beim Postschalter. Sie macht 77.2% aller Strafbefehle aus. In dieser Zahl enthalten ist nicht nur die Übergabe an den Adressaten selbst (Art. 85 Abs. 2 StPO), sondern auch die Fiktion per Ersatzzustellung (Art. 85 Abs. 3 StPO), da diese nicht separat erfasst werden konnte. In 12.4% aller Fälle wird der Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei *persönlich ausgehändigt* – zu 10.4% ohne Übersetzung, zu 2.4% mit Übersetzung.

Fiktiv zugestellt werden 10.1% der Strafbefehle: 6.0% per Abholscheinfiktion (4.4% mit, 1.6% ohne Nachsendung); 3.4% per Zustellung an die Staatsanwaltschaft und 0.7% via Publikations- oder Dossierfiktion.

Abbildung 1: Häufigkeit der tatsächlichen und der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen

Art	TATSÄCHLICHE ZUSTELLUNG			FIKTIVE ZUSTELLUNG				TOTAL
	Persönliche Aushändigung		Post (inkl. Ersatzzustellung)	Abholscheinfiktion		Zustellung an die Staatsanwaltschaft	Publikations- und Dossierfiktion	
	ohne Übersetzung	mit Übersetzung		mit Nachsendung	ohne Nachsendung			
Strafbefehle	252	58	1871	107	38	83	16	2425
Zwischentotal tatsächlich/fiktiv	2181			244				2425
Anteil an allen Strafbefehlen in %	10.4%	2.4%	77.2%	4.4%	1.6%	3.4%	0.7%	100%
Anteil an tatsächlich/fiktiv in %	11.6%	2.7%	85.8%	43.9%	15.6%	34%	6.6%	Je 100%
Zwischentotal in %	89.9%			10.1%				100%

Abbildung 2: Tabelle: Häufigkeit der Zustellungsarten im Strafbefehlsverfahren aufgeteilt in zwei Kategorien: die tatsächliche und die fiktive Zustellung

Abbildung 3: Häufigkeit der Zustellungsarten total und der Zustellfiktionen im Einzelnen

Von allen fiktiv zugestellten Strafbefehlen (n = 244) wird die Zustellung zu 59.5% per Abholscheinfiktion (43.9% mit, 15.6% ohne Nachsendung), zu 34.0% per Zustellung an die Staatsanwaltschaft und zu 6.6% per Publikations- oder Dossierfiktion fingiert.

2. Einvernahmen vor Strafbefehlserlass

Musste der Adressat mit einer Zustellung rechnen? Die Abholscheinfiktion, welche die Mehrheit der fiktiven Zustellungen ausmacht, ist gemäss Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO nur zulässig, wenn der Beschuldigte mit einer Zustellung rechnen musste. Dies wird auch vom EGMR verlangt.³⁰ Ist das nicht der Fall, gilt der Strafbefehl nicht als zugestellt. Auch bei anderen Zustellfiktionen kann die Frage, ob der Adressat mit der Zustellung rechnen musste, entscheidend sein, etwa im Zusammenhang mit der Wiederherstellung nach verpasster Einsprachefrist.³¹ Dazu das Bundesgericht:

«Die Zustellfiktion rechtfertigt sich, weil für die an einem Verfahren Beteiligten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben die Pflicht besteht, dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akte zugestellt werden können. Diese Rechtsprechung gilt mithin [...], wenn die Verfahrensbeteiligten mit der Zustellung [...] einer Verfügung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen müssen. Unter dieser Voraussetzung ist von einem Verfahrensbe-

³⁰ Urteil des EGMR *Hennings gegen Deutschland* vom 16. Dezember 1992, Nr. 68/1991/320/392, Serie A Bd. 251-A, § 26.

³¹ Vgl. BGer Urteil 6B_125/2011 vom 7. Juli 2011 E. 1.2.

teiligten zu verlangen, dass er seine Post regelmässig kontrolliert und allenfalls längere Ortsabwesenheiten der Behörde mitteilt oder einen Stellvertreter ernennt.»³²

Dass ein Adressat mit einer Zustellung rechnen musste, wird primär damit begründet, dass er vor Erlass des Strafbefehls *einvernommen* worden war.³³ Bei 30.4% der Strafbefehle, bei denen die Zustellung fingiert wurde, wurde jedoch zuvor keine Einvernahme durchgeführt, sei es durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft (n = 237). Der Unterschied zur tatsächlichen Zustellung ist nicht signifikant.³⁴ Bei der Abholscheinfiktion fand in 40% der Fälle zuvor keine Einvernahme statt (n = 140).

Abbildung 4: Einvernahmen vor Strafbefehlserlass bei fiktiv zugestellten Strafbefehlen

Unerheblich hinsichtlich der Frage, ob der Beschuldigte mit der Zustellung rechnen musste, ist gemäss Rechtsprechung, *von wem* – der Staatsanwaltschaft oder der Polizei – dieser einvernommen wurde.³⁵ Dem ist zuzustimmen. Wichtiger ist m.E. die Frage, *wie* der Beschuldigte auf die Zustellung hingewiesen wurde, insbesondere angesichts der sehr rudimentären Kenntnisse der Allgemeinheit³⁶ über das Strafbefehlsverfahren. Der Hinweis wird teilweise mit einem Formular gemacht, das auf die Rechte des Beschuldigten hinweist.³⁷ Wird nicht explizit darauf hingewiesen, dass der Beschuldigte in der nächsten Zeit (und bis zu einem Jahr)³⁸ einen fristauslösenden Strafbefehl, der nach Ablauf der Frist rechtskräftig wird, erhalten könnte, ist fraglich, ob dieser wirklich mit einer solchen Zustellung rechnen muss.

Wenn der Adressat nicht anlässlich einer Einvernahme von der Möglichkeit einer fristauslösenden Zustellung erfährt, fragt sich, *wie sonst*. Denkbar wäre etwa die polizeiliche Befragung vor Ort – welche in der Regel wohl nicht reichen wird, um anzunehmen, dass der Adressat mit einer Zustellung rechnen muss.³⁹ Der höchstrichterlichen Rechtsprechung zufolge reicht etwa das bloss Erstellen eines Polizeiberichts über einen Verkehrsunfall dafür nicht.⁴⁰ Wenn keine Einvernahme stattgefunden hat, muss der Beschuldigte m.E. grundsätzlich nicht mit einer Zustellung rechnen.⁴¹ Zudem wird die Behörde hier regelmässig die Folgen der Beweislosigkeit tragen müssen.

32 BGer Urteil 6B_511/2010 vom 13. August 2010 E. 3.

33 BGer Urteil 6B_511/2010 vom 13. August 2010 E. 3; BGer Urteil 6B_934/2018 vom 9. November 2018 E. 2.2; CHIABUDINI/GUISAN, Rz. 29.

34 Chi-Square, n = 2371, p = .77.

35 BGer Urteil 6B_158/2012 vom 27. Juli 2012 E. 2.2.

36 Vgl. RIKLIN, Strafbefehlsverfahren, S. 482 f.

37 Z.B. BGer Urteil 6B_934/2018 vom 9. November 2018 E. 2.3.

38 BGer Urteil 6B_511/2010 vom 13. August 2010 E. 3.

39 Vgl. BGE 101 Ia 7 E. 2 S. 8 f.

40 CHIABUDINI/GUISAN, Rz. 31 m.w.H.

41 Gl.M. BERNAUER/HASANI, S. 12 und 15.

Die Zustellfiktion kann laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei langer Verfahrensdauer *zeitlich nicht unbeschränkt* zur Anwendung gelangen. Das Bundesgericht hat verschiedentlich einen Zeitraum bis zu *einem Jahr* seit der letzten verfahrensrechtlichen Handlung der Behörde als vertretbar erachtet. Während dieser Zeit dürfe die Zustellfiktion aufrechterhalten werden.⁴²

Ein Teil der Lehre hält eine *maximale Dauer von 6 Monaten* für vernünftiger.⁴³ Dies wird teilweise auch in der kantonalen Rechtsprechung⁴⁴ befürwortet und wäre m.E. etwas weniger realitätsfern. Denkbar wäre auch eine Grenze von *90 Tagen*, analog zur Dauer, innert welcher gemäss Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft Zürich keine Eröffnungsverfügung notwendig ist, da der Strafbefehl «sofort» i.S.v. Art. 309 Abs. 4 StPO erlassen wurde.⁴⁵

Es entspricht nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, ein Jahr nach einer Einvernahme noch mit einer Zustellung zu rechnen, auf die man innert kurzer Frist reagieren muss. Die Annahme eines Jahres steht zudem im Widerspruch zur Rechtfertigung des Strafbefehlsverfahrens als rasches Verfahren. Wenn das Strafbefehlsverfahren massgeblich dadurch legitimiert wird, dass Verfahren rascher erledigt werden,⁴⁶ dann sollte der Beschuldigte m.E. auch weniger lang mit einer Zustellung rechnen müssen.

Die Dauer reicht bei den hier untersuchten fiktiv zugestellten Strafbefehlen von 0 bis 723 Tagen (n = 165). Zwischen der letzten Einvernahme und dem Strafbefehlserlass liegen im Durchschnitt 93 Tage, der Median beträgt 57 Tage. Bei 90% aller fingierten Zustellungen beträgt die Dauer höchstens 218 Tage, was klar innerhalb der vom Bundesgericht festgelegten Zeitspanne eines Jahres liegt. Rund 3% der fiktiv zugestellten Strafbefehle liegen über der höchstrichterlichen Jahresgrenze. Würde man die Grenze, wie teilweise von der Lehre und der kantonalen Rechtsprechung verlangt, bei einem halben Jahr ansetzen, lägen 13.4% der Fälle darüber.

Der Mangel an Einvernahmen ist in der Lehre mit Blick auf den Anspruch auf rechtliches Gehör auf *Kritik* gestossen.⁴⁷ Einzelne Kantone (z. B. Zürich, Schwyz und St. Gallen) erachten eine Einvernahme in bestimmten Fällen als notwendig und haben entsprechende Weisungen erlassen.⁴⁸ Der Entwurf zur Revision der StPO sieht daher eine Einvernahmepflicht vor, wenn der Strafbefehl eine zu verbüssende (unbedingte, teilbedingte oder widerrufenen) Freiheitsstrafe zur Folge hat:

«Art. 352a Einvernahme

42 BGer Urteil 6B_511/2010 vom 13. August 2010 E. 3.

43 DENYS, S. 130.

44 Cour de Justice de Genève, Entscheid ACPR/775/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 3.2; Entscheid ACPR/825/2017 vom 30. November 2017 E. 3.3; Entscheid ACPR/78/2014 vom 3. Februar 2014 E. 2.2.

45 WOSTA, S. 196.

46 Begleitbericht VE-StPO, S. 245.

47 THOMMEN, Unerhörte Strafbefehle, S. 373 ff.; THOMMEN/DIETHELM, S. 158; GILLIÉRON/KILLIAS, S. 380 f.; RIKLIN, Strafbefehlsverfahren, S. 483.

48 Botschaft Änderung StPO, S. 6717; z.B. Zürich: WOSTA, S. 274.

Ist zu erwarten, dass der Strafbefehl eine zu verbüssende Freiheitsstrafe zur Folge hat, so führt die Staatsanwaltschaft eine Einvernahme der beschuldigten Person durch.»⁴⁹

Die Einvernahmepflicht ist zu begrüssen. Einerseits können Probleme bei der Zustellung vermieden werden, indem der Strafbefehl persönlich ausgehändigt wird. Andererseits kann so immerhin eher angenommen werden, dass der Beschuldigte mit einer Zustellung rechnen musste.⁵⁰

Als *Zwischenfazit* kann Folgendes festgestellt werden: Bei rund 30% der insgesamt fiktiv und 40% der per Abholschein zugestellten Strafbefehle muss der Beschuldigte mangels Einvernahme nicht mit einer Zustellung rechnen, weshalb die Praxis gesetzeswidrig ist (Art 85 Abs. 4 lit. a StPO). Selbst wenn eine Einvernahme stattgefunden hat, ist unklar, wie ausdrücklich der Beschuldigte auf die Zustellung aufmerksam gemacht wurde. Bei etwa 3% der fiktiv zugestellten Strafbefehle wird die Zustellung erst nach einem Jahr fingiert. Spätestens in diesen Fällen muss der Beschuldigte gemäss Bundesgericht nicht mehr mit einer Zustellung rechnen.

3. Einsprachequote

Von den Beschuldigten, denen der Strafbefehl tatsächlich zugestellt wurde, erhoben 10.8% Einsprache. Wenn der Strafbefehl fingiert wurde, erhoben nur 2.1% der Beschuldigten Einsprache (n = 2425). Nach einer fingierten Zustellung wird mithin ca. *fünfmal seltener* Einsprache erhoben, als wenn der Strafbefehl tatsächlich zugestellt wurde. Der Unterschied ist signifikant.⁵¹ *Von allen Einsprachen*⁵² folgten nur 2.6% auf eine fiktive Zustellung (n = 1667), obwohl ca. 10% auf diese Art zugestellt wurden.

Abbildung 5: Einsprachequote nach der fiktiven und der tatsächlichen Zustellung von Strafbefehlen

49 Entwurf Änderung StPO, S. 6799; Botschaft Änderung StPO, S. 6717.

50 Gl.M. BERNAUER/HASANI, S. 15.

51 Chi-Square, n = 2425, p < .001.

52 Von allen Einsprachen der Stichprobe 2, welche ausschliesslich aus Strafbefehlsdossiers mit Einsprachen besteht (vorne, B.I.1.).

Es wäre aufschlussreich, den Einfluss der *konkreten Art der Zustellfiktion* auf die Einsprachequote zu untersuchen. Da die Anzahl der nach fiktiver Zustellung erhobenen Einsprachen aber sehr klein ist (n = 5), sind hier keine verlässlichen Aussagen möglich.

Der Bundesrat weist zu Recht darauf hin, dass aus einer relativ tiefen Einsprachequote im Strafbefehlsverfahren nicht geschlossen werden darf, dass die verurteilte Person den Strafbefehl *akzeptiert*:

«Es kann sein, dass sie nur deshalb keine Einsprache erhebt, weil zum Beispiel die Zeit nicht reicht für vertiefte Abklärungen der Sachlage und der Prozesschancen oder weil der Inhalt und die Tragweite des Strafbefehls aus Sprachunkundigkeit, Leseschwierigkeiten oder intellektuellen Defiziten schlicht nicht verstanden wird etc.»⁵³

Eine weitere Erklärung für das Unterlassen der Einsprache kann sein, dass die Einsprachefrist verpasst wurde, weil der Adressat vom Strafbefehl gar *keine Kenntnis* hatte. Die über fünf Mal tiefere Einsprachequote nach fiktiver Zustellung im Verhältnis zur tatsächlichen ist m.E. ein starkes Indiz dafür, dass der Adressat gar nicht oder erst zu spät vom Strafbefehl erfährt, wenn dessen Zustellung nur fingiert wird. *Die mit der Zustellfiktion aufgestellte Vermutung der Kenntnisnahme durch den Adressaten entspricht nicht der Realität.*

Diese Tatsache bietet umso mehr Grund zur Besorgnis, als zumindest ein Teil der Lehre davon ausgeht, dass *Fehlurteile* und insbesondere Verurteilungen von faktisch unschuldigen Personen bei Strafbefehlsverfahren häufiger sind als bei ordentlichen Verfahren.⁵⁴ In Strafbefehlsverfahren wird mit der Faktenermittlung kurzer Prozess gemacht,⁵⁵ die Untersuchungsmaxime ist de facto ausgehebelt.⁵⁶

Das Problem wird verschärft durch die sog. *Versuchsballon-Problematik*: Nach einer Einsprache geht der Strafbefehl in der Schweiz anstatt zum Gericht zuerst zurück an die Staatsanwaltschaft (Art. 355 Abs. 3 StPO). Dies schafft den Anreiz - ohne von der Schuld überzeugt zu sein - mit dem ersten Strafbefehl einen «Versuchsballon» steigen zu lassen, nach dem Motto: «Der Unschuldige wird sich schon zur Wehr setzen.» Erhebt der Adressat Einsprache, kann die Strafbehörde einer Zurechtweisung durch das Gericht zuvorkommen, indem sie den Strafbefehl aufhebt oder ändert.⁵⁷

Indem im Zweifelsfall weder eingestellt noch angeklagt, sondern ein Strafbefehl ausgestellt wird, sind Strafbefehlsverfahren de facto als Verdachtsstrafen auf Widerruf konzipiert.⁵⁸ Wenn schon die Verantwortung zur Vermeidung von Fehlurteilen zu einem erheblichen Teil dem Be-

53 Erläuternder Bericht, S. 44 f.; vgl. auch RIKLIN, Urteileröffnung, S. 123.

54 GILLIÉRON, S. 724; GILLIÉRON/KILLIAS, S. 384 ff.

55 THOMMEN, Kurzer Prozess, 61.

56 THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 277.

57 THOMMEN/DIETHELM, S. 157.

58 THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 72.

schuldigten auferlegt wird, ist es umso wichtiger, dass dieser sich mit der Einsprache gegen eine allfällige Verdachtsstrafe wehren kann.

4. Freiheitsstrafen

Im Strafbefehlsverfahren kann, unter Einrechnung einer allfällig zu widerrufenden bedingten Strafe oder bedingten Entlassung, eine Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten ausgesprochen werden (Art. 352 Abs. 1 lit. d StPO).

Von allen *tatsächlich* zugestellten Strafbefehlen wird in 6.4% eine Freiheitsstrafe ausgesprochen (5.9% unbedingt, 0.6% bedingt); von allen *fiktiv* zugestellten Strafbefehlen in 11.5% (11.1% unbedingt, 0.4% bedingt). Der Unterschied ist signifikant.⁵⁹ Von allen Strafbefehlen, in welchen eine Freiheitsstrafe ausgesprochen wurde (n = 168), wurden 16.7% fingiert zugestellt.

Abbildung 6: Häufigkeit der Freiheitsstrafen bei tatsächlich und fiktiv zugestellten Strafbefehlen

Die Dauer der Freiheitsstrafe beträgt im Durchschnitt 85 und im Median 73 Tage. Diese Werte unterscheiden sich zwischen der tatsächlichen und der fiktiven Zustellung nicht signifikant.⁶⁰

Die grosse Mehrheit der Freiheitsstrafen wurde zudem *unbedingt* ausgesprochen. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die hier untersuchten Strafbefehle (Zeitraum 2014-2016) dem alten Sanktionenrecht unterlagen. Unter diesem war für Freiheitsstrafen als Grundsatz eine Mindestdauer von sechs Monaten vorgesehen (Art. 40 aStGB⁶¹). Bei einer Dauer von weniger als 6 Monaten mussten Freiheitsstrafen unbedingt ausgesprochen werden (Art. 42 aStGB). Somit konnte in Strafbefehlen nur eine genau sechsmonatige Freiheitsstrafe bedingt ausgesprochen werden (Art. 42 Abs. 1 aStGB).

59 Chi-Square, n = 2425, p < .01.

60 Mann-Whitney-U-Test, n = 161, p = .175.

61 Fassung bis zum 31.12.2017, Stand 1.1.2014.

Die Freiheitsstrafe wird allgemein als einschneidendere Sanktion als die Geldstrafe angesehen.⁶² Die Zulässigkeit der Freiheitsstrafe bei Strafbefehlen wird in der Lehre bezweifelt.⁶³ Die fiktive Zustellung wäre weniger problematisch, wenn sie nur bei Bagatelldelikten Anwendung finden würde. Das ist nicht der Fall: *Freiheitsstrafen sind fast doppelt so häufig bei der fiktiven Zustellung wie bei der tatsächlichen.*

5. Staatsangehörigkeit und Wohnsitz

Bei den *Schweizer* Beschuldigten wurde die Zustellung zu 6.1%, bei *ausländischen* Beschuldigten zu 13.5% fingiert. Die Zustellfiktion greift bei ausländischen Beschuldigten mithin *mehr als doppelt so oft* wie bei Schweizer Staatsbürgern. Der Unterschied ist statistisch signifikant.⁶⁴

Die *Publikations- und die Dossierfiktion*, welche für den Empfänger besonders ungünstig sind, betreffen vorwiegend Ausländer (81.3%, n = 16). Die *Zustellung an die Staatsanwaltschaft* kommt bei den hier untersuchten Strafbefehlsdossiers *nur* bei Ausländern vor (n = 83).

Die Unterschiede bei der Staatsangehörigkeit entsprechen im Wesentlichen den Unterschieden beim *Wohnsitz*. Bei Beschuldigten mit Wohnsitz in der Schweiz greift die Zustellfiktion in 6.5% der Verfahren, bei Beschuldigten mit Wohnsitz im Ausland oder ohne festen Wohnsitz in 15.2%, mithin über zweimal so oft. Der Unterschied ist signifikant.⁶⁵

Abbildung 7: Häufigkeit der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen nach Staatsangehörigkeit (ausländische Staatsangehörige und Schweizer inkl. Doppelbürger)

62 BGE 137 IV 249 E. 3.1 S. 251.

63 RIKLIN, Strafbefehlsverfahren, S. 493; im Detail dazu MALEIKA, S. 159 ff.

64 Chi-Square, n = 2414, p < .001.

65 Chi-Square, n = 2356, p < .001.

Die Zahlen überraschen nicht. Die Zustellung von Strafbefehlen an Personen ohne Schweizer Wohnsitz birgt *besondere Schwierigkeiten*. Da die Zustellung eines Strafbefehls ins Ausland einen formellen Akt der Gerichtsbarkeit darstellt, hat sie grundsätzlich auf dem Rechtshilfeweg zu erfolgen. Mit gewissen Staaten hat die Schweiz jedoch Staatsverträge abgeschlossen, die eine *direkte Zustellung* per Post zulassen, sodass auf eine rechtshilfeweise Zustellung verzichtet werden kann.⁶⁶ Dies gilt insbesondere für die Schengen-Mitgliedstaaten (vgl. Art. 48 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 2 SDÜ). Besteht ein entsprechender Staatsvertrag, hat die direkte Zustellung zu erfolgen (Art. 87 Abs. 2 StPO).

Besteht *keine entsprechende staatsvertragliche Regelung*, haben im Ausland Domizilierte ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen (Art. 87 Abs. 2 StPO). Gewisse Kantone lassen hier zu, dass die Staatsanwaltschaft selbst als Zustellungsdomizil bezeichnet wird – d.h. die Fiktion der Zustellung an die Staatsanwaltschaft.

Wird *kein schweizerisches Zustellungsdomizil bezeichnet*, sind die Publikations- oder Dossierfiktion möglich (Art. 88 Abs. 1 lit. c und Abs. 4 StPO). Die gesetzliche Ordnung will so sicherstellen, dass Behörden für die Zustellung ihrer Mitteilungen nicht den aufwändigen Weg der freiwilligen Rechtshilfe beschreiten müssen.⁶⁷

Zusammenfassend wurde gezeigt: Da die fiktive Zustellung bei ausländischen Adressaten mehr als doppelt so häufig ist und sie von den ungünstigsten Zustellfiktionen am meisten betroffen sind, sind sie *schlechter gestellt* als Schweizer.

6. Kantonale Unterschiede

Es bestehen *erhebliche Unterschiede* zwischen den Kantonen. Während die fiktive Zustellung in Zürich nur 1.1% und in Neuenburg nur 0.8% der Fälle ausmacht, greift sie in Bern bei 15.6% und in St. Gallen gar bei 27.8% aller Strafbefehle. Der Unterschied zwischen Zürich und Neuenburg ist nicht signifikant, alle anderen Unterschiede zwischen den Kantonen hingegen schon.⁶⁸

Abbildung 8: Häufigkeit der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen nach Kanton

66 Urteil BGer 6B_541/2014 vom 23. September 2014 E. 1.3.

67 SCHMID/JOSITSCH, in PK StPO, Art. 87, Rz. 4 ff.; ARQUINT, in BSK StPO, Art. 87, Rz. 4.

68 Chi-Square, n = 2425, p < .001.

Auch in Bezug auf die *Arten der Zustellfiktion* gibt es grosse Unterschiede: In Zürich wurde die Zustellung in keinem einzigen Fall mit der Publikationsfiktion oder der Zustellung an die Staatsanwaltschaft fingiert. In St. Gallen hingegen ist die Zustellung an die Staatsanwaltschaft die häufigste Art der Zustellfiktion (15.9% aller Strafbefehle, n = 403).⁶⁹

Wie lassen sich die grossen Unterschiede zwischen den Kantonen erklären? Keine Erklärung bieten die Unterschiede bezüglich *Wohnsitz* des Beschuldigten: St. Gallen hat mit 21% zwar relativ viele Beschuldigte mit Wohnsitz im Ausland, Zürich hat mit 27% jedoch noch mehr und trotzdem eine viel tiefere Zustellfiktionsquote (n = 2356).

Die Unterschiede lassen sich wohl in erster Linie durch die *unterschiedliche Behördenpraxis* erklären. Ein Blick in die ehemaligen *kantonalen Strafprozessordnungen* zeigt, dass z.B. in Neuenburg das Strafbefehlsverfahren ausgeschlossen war bei unbekanntem Aufenthaltsort des Täters.⁷⁰ Im Gegensatz dazu waren in der bernischen StPO bereits die Ersatzzustellungs-, Annahmeverweigerungs- und Publikationsfiktion kodifiziert; die Zustellung konnte zudem fingiert werden, indem der Strafbefehl schlichtweg in den Briefkasten gelegt wurde.⁷¹ Die unterschiedliche kantonale Praxis zeigt sich auch in der *Rechtsprechung*: Das Kantonsgericht Neuenburg erachtet beispielsweise die Publikationsfiktion gemäss Art. 88 Abs. 4 StPO für unzulässig,⁷² in Basel Stadt wird sie hingegen explizit zugelassen.⁷³ In St. Gallen wurde die Zulässigkeit der Praxis der Zustellung an die Staatsanwaltschaft ausdrücklich festgehalten.⁷⁴

Die kantonalen Unterschiede stehen einerseits in *Konflikt mit dem Vereinheitlichungsziel der StPO*.⁷⁵ Andererseits illustrieren sie auch die *Vorteile des Föderalismus*: Kantone wie Zürich oder Neuenburg können eine Vorreiterrolle einnehmen und im Sinne von «best practices» zeigen, dass eine konventions- und verfassungskonformere Praxis möglich ist.

IV. Zwischenfazit empirische Untersuchung

Zusammenfassend können folgende Befunde festgehalten werden: Bei ca. 10% aller Strafbefehle wird die Zustellung lediglich fingiert und es ist nicht garantiert, dass der Beschuldigte vom Strafbefehl tatsächlich Kenntnis nimmt, wobei es von Kanton zu Kanton grosse Unterschiede gibt. Bei rund 30% der fingiert zugestellten Strafbefehle hat zuvor keine Einvernahme stattgefunden. Von der letzten Einvernahme bis zum Strafbefehlserlass dauert es durchschnittlich etwa drei Monate und in ca. 3% der Fälle liegt die Zeitspanne über der bundesgerichtlichen Grenze eines Jahres, nach welcher der Adressat spätestens nicht mehr mit einer Zustellung

69 Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014 E. 3.3.

70 Art. 11 Abs. 2, Art. 12a Abs. 1 CPPN-NE.

71 Art. 88 Abs. 3 und 4, Art. 92 Abs. 1 StrV-BE.

72 Tribunal Cantonal Neuchâtel, Entscheid ARMP.2012.40 vom 6. Juni 2012, in: RJN 2012, S. 313.

73 Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Entscheid BES.2017.81 (AG.2017.832) vom 1. Dezember 2017 E. 3.3.

74 Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014 E. 3 ff.

75 Botschaft StPO, S. 1086 ff.

rechnen muss. Die Einsprachequote nach fiktiv zugestellten Strafbefehlen ist mit ca. 2% über fünfmal kleiner als die Quote bei den tatsächlich zugestellten. In rund 12% der fiktiv zugestellten Strafbefehle - fast doppelt so häufig wie bei den tatsächlich zugestellten - wird eine unbedingte Freiheitsstrafe ausgesprochen. Die Zustellung an ausländische Beschuldigte wird etwa doppelt so häufig fingiert wie die Zustellung an Schweizer Beschuldigte.

Obwohl auf dem Weg der fiktiven Zustellung regelmässig unbedingte Freiheitsstrafen ausgesprochen werden und obschon mangels Einvernahmen fraglich ist, ob die Adressaten tatsächlich mit einer Zustellung rechnen, wird diese regelmässig fingiert, sodass eine tatsächliche Kenntnisnahme nicht gewährleistet ist. Die deutlich tiefere Einsprachequote zeigt, dass die mit der Zustellfiktion aufgestellte Vermutung der tatsächlichen Kenntnisnahme durch den Beschuldigten nicht der Realität entspricht.

C. Zweiter Teil: Zulässigkeit der fiktiven Zustellung im Lichte der EMRK

In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob die fiktive Zustellung von Strafbefehlen in der Schweiz gegen die EMRK und – präziser – die Rechtsprechung des EGMR zu Strafbefehls- und In-absentia-Verfahren verstösst.

I. Rechtsprechung des EGMR zu Strafbefehlsverfahren

1. EMRK-Konformität von Strafbefehlsverfahren

Strafbefehlsverfahren stehen primär im Konflikt mit dem Recht auf Beurteilung in einem öffentlichen Verfahren durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht (Art. 6 Abs. 1 EMRK).⁷⁶ Das Recht auf Zugang zum Gericht ist von besonderer Wichtigkeit, da es das Tor zu den weiteren Verfahrensgarantien dieser Bestimmung öffnet.⁷⁷ Der EGMR hat Strafbefehlsverfahren ausdrücklich für zulässig erklärt, unter der Voraussetzung, dass die betroffene Person anschliessend eine umfassende gerichtliche Überprüfung erreichen kann:

“The Court further recalls that penal order proceedings, just as proceedings conducted in the defendant's absence [...] are not incompatible with the Convention if the person concerned can subsequently obtain from a court which has heard him a fresh determination of the merits of the charge, in respect of both law and fact”⁷⁸

2. Rechtsprechung zur fiktiven Zustellung von Strafbefehlen

Das Recht auf Zugang zu einem Gericht beinhaltet den *Anspruch auf angemessene Zustellung*, insbesondere, wenn diese fristauslösend ist. Das Recht auf Zugang zum Gericht ist *nicht absolut*;

76 MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KÖNIG, in: HK EMRK, Art. 6, Rz. 56.

77 VILLIGER/MEYER, Rz. 513.

78 Urteil des EGMR *Öztürk gegen Bundesrepublik Deutschland* vom 21. Februar 1984, Nr. 8544/79, in: EuGRZ 1985 S. 62, § 56.

Einschränkungen sind zulässig, sofern diese ein berechtigtes Ziel verfolgen, verhältnismässig sind und den Zugang nicht derart beschränken, dass der Wesensgehalt des Rechts beeinträchtigt ist.⁷⁹ Artikel 6 Abs. 1 EMRK sieht keine bestimmte Form der Zustellung vor. Der EGMR entscheidet lediglich, ob der Zugang einer Person zu einem Gericht unter den Gesamtumständen im Einzelfall verweigert wurde.⁸⁰

Obwohl die fiktive Zustellung von Strafbefehlen die Möglichkeit einer anschliessenden umfassenden gerichtlichen Überprüfung in Frage stellt, hält der Strassburger Gerichtshof zumindest die *Abholscheinfiktion* nicht für per se inkompatibel mit der Konvention. Der Gerichtshof begründet dies damit, dass dem Beschuldigten die *Pflicht* obliegt, dafür zu sorgen, dass er seine Post empfangen kann, *falls er mit einer Zustellung rechnen musste*.⁸¹ Die Konventionsmässigkeit ist jedoch in mehrfacher Hinsicht zu relativieren:

Erstens kann von der Zulässigkeit der Abholscheinfiktion nicht ohne Weiteres auf die Zulässigkeit der *anderen Fiktionen*, welche anderen Voraussetzungen unterliegen und teilweise einen schwereren Eingriff in die Rechte des Adressaten darstellen, geschlossen werden.

Zweitens bezieht sich die Rechtsprechung lediglich auf *Geldstrafen bzw. Bussen im Bagatellbereich und nicht auf Freiheitsstrafen*.⁸² Art. 5 Abs. 1 EMRK bestimmt, dass die Freiheit nur nach Verurteilung durch ein zuständiges *Gericht* entzogen werden darf. Ob die Ausfällung von Freiheitsstrafen in Strafbefehlen – entgegen den Empfehlungen des Europarates⁸³ – vom Gerichtshof akzeptiert würde, hat dieser soweit ersichtlich noch nicht entschieden.⁸⁴

Drittens muss die betroffene Person eine *Neubeurteilung* bzw. eine Wiederherstellung der Frist erhalten können, wenn sie unverschuldet die Einsprachefrist verpasst hat.⁸⁵ Es stellt sich somit die entscheidende Frage, unter welchen Voraussetzungen der Adressat eine solche Neubeurteilung erwirken kann. Aus der Rechtsprechung zur fiktiven Zustellung von Strafbefehlen geht dies nicht klar hervor, da es sich mehrheitlich um Entscheide handelt, in welchen nach der Einsprachefrist auch die Frist für ein Gesuch um Wiederherstellung versäumt wurde.⁸⁶

79 Urteil des EGMR *Johansen gegen Deutschland* vom September 2016, Nr. 17914/10, § 44.

80 Urteil des EGMR *Karakutsya gegen Ukraine* vom 16. Februar 2017, Nr. 18986/06, § 53.

81 Urteil des EGMR *Hennings gegen Deutschland* vom 16. Dezember 1992, Nr. 68/1991/320/392, Serie A Bd. 251-A, § 26; Zulässigkeitsentscheid des EGMR *Maaß gegen Deutschland* vom 15. September 2005, Nr. 71598/01 [ohne §]; Zulässigkeitsentscheid des EGMR *Salinga gegen Deutschland* vom 7. Dezember 1994, Nr. 22543/93 [ohne §]; Vgl. Urteil des EGMR *Johansen gegen Deutschland* vom September 2016, Nr. 17914/10, § 44 ff.; LEANZA/PRIDAL, S. 170.

82 THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 137.

83 Empfehlung des Europarats Rec. Nr. R (87) 18, Concerning the Simplification of Criminal Justice, II.c.3: „*The sanctions available by way of the penal order procedure should be limited to pecuniary sanctions and forfeiture of rights, to the exclusion of any prison sentence*“.

84 THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 137; RIKLIN, Strafbefehlsverfahren, S. 493.

85 Urteil des EGMR *Hennings gegen Deutschland* vom 16. Dezember 1992, Nr. 68/1991/320/392, Serie A Bd. 251-A, § 26.; Zulässigkeitsentscheid des EGMR *Salinga gegen Deutschland* vom 7. Dezember 1994, Nr. 22543/93 [ohne §]; GAEDE, S. 215.

II. Rechtsprechung des EGMR zu In-absentia-Verfahren

1. Analogie zu Strafbefehlsverfahren

Die Rechtsprechung des EGMR zu Strafbefehlsverfahren ist spärlich⁸⁷ und lässt viele Fragen unbeantwortet. Antworten können in der *reichhaltigeren Rechtsprechung* zu Verfahren in Abwesenheit (*in absentia*) des Beschuldigten gefunden werden. Der Strassburger Gerichtshof hat die Ähnlichkeit der beiden Verfahren erkannt und begründet insbesondere ihre Rechtsstaatlichkeit auf dieselbe Art: mit der Möglichkeit einer anschliessenden gerichtlichen Überprüfung.⁸⁸ Es ist daher zunächst zu klären, *inwiefern die Gemeinsamkeiten und Unterschiede eine Analogie zulassen*, sodass die Rechtsprechung zu In-absentia-Verfahren auch für die fiktive Zustellung im Strafbefehlsverfahren herangezogen werden kann.

Ein Strafbefehlsadressat, der aufgrund fehlender Kenntnisnahme des Strafbefehls die Einsprache unterlassen hat und in der Folge durch den zum rechtskräftigen Urteil gewordenen Strafbefehl verurteilt wird, ist in einer *ähnlichen Situation* wie ein Beschuldigter, der in Abwesenheit nach Art. 366 ff. StPO verurteilt wird.⁸⁹ In beiden Fällen wird eine Person verurteilt, ohne dass gewährleistet ist, dass sie von der Verurteilung überhaupt erfährt. Ihre Verteidigungsrechte werden erheblich eingeschränkt.⁹⁰ Das Strafbefehlsverfahren wird auch in absentia des Beschuldigten durchgeführt.⁹¹ Fehlt die Kenntnisnahme und damit die Einsprachemöglichkeit, so ist der Ablauf der Frist eine reine Formalität und es handelt sich m.E. beim Strafbefehl *de facto* nicht mehr wie allgemein angenommen um einen «*Urteilstvorschlag*»⁹², sondern um ein *Urteil in Abwesenheit*.

Da in der Schweiz regelmässig per fingierte Zustellung bis zu sechsmonatige *Freiheitsstrafen* ausgesprochen werden⁹³ und dies zudem u.a. durch Zustellfiktionen, bei denen eine tatsächliche Kenntnisnahme praktisch ausgeschlossen ist, sind die Präjudizien zu In-absentia-Verfahren – zumindest was diese Fälle angeht - einschlägiger als die Präjudizien zum Strafbefehlsverfahren.

86 Z.B. Urteil des EGMR *Hennings gegen Deutschland* vom 16. Dezember 1992, Nr. 68/1991/320/392, Serie A Bd. 251-A, § 14 ff.

87 QUATTROCOLO/RUGGERI, S. 591.

88 Urteil des EGMR *Öztürk gegen Bundesrepublik Deutschland* vom 21. Februar 1984, Nr. 8544/79, in: EuGRZ 1985 S. 62, § 56.

89 Vgl. Urteil des EGMR *Öztürk gegen Bundesrepublik Deutschland* vom 21. Februar 1984, Nr. 8544/79, in: EuGRZ 1985 S. 62, § 56.; Tribunal Cantonal Neuchâtel, Entscheid ARMP.2012.40 vom 6. Juni 2012, in: RJN 2012, S. 313 E. 3; THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 102; QUATTROCOLO/RUGGERI, S. 591.

90 Urteil des EGMR *Öztürk gegen Bundesrepublik Deutschland* vom 21. Februar 1984, Nr. 8544/79, in: EuGRZ 1985 S. 62, § 56.

91 RUGGERI, S. 42.

92 BGE 142 IV 11 E. 1.2.2 S. 13; RIKLIN, Strafbefehlsverfahren, S. 476.

93 Vorne, B.III.4.

Es sind jedoch auch einige entscheidende *Unterschiede* hervorzuheben. Beim Strafbefehlsverfahren ist die *Sanktion* beschränkt auf maximal 6 Monate bzw. 180 Tagessätze (Art. 352 Abs. 1 StPO). Beim Abwesenheitsverfahren kann – muss aber nicht – die Sanktion höher ausfallen.

Beim Strafbefehlsverfahren übernimmt die Staatsanwaltschaft, eine *Verwaltungsbehörde*, faktisch die Funktion eines Gerichts – was problematisch ist mit Blick auf Art. 6 Abs. 1 EMRK, der den Zugang zu einem unabhängigen und unparteiischen *Gericht* garantiert. Bei den In-absentia-Verfahren wurde der Beschuldigte immerhin von einem Gericht verurteilt. Während das Abwesenheitsurteil infolge einer *öffentlichen Gerichtsverhandlung* ergeht, wird der Strafbefehlsadressat, der vom Strafbefehl keine Kenntnis erhält, quasi *im Büro* verurteilt.

Bei In-absentia-Verfahren *hätte der Beschuldigte grundsätzlich das Recht, anwesend zu sein*, «verzichtet» jedoch darauf; während das Strafbefehlsverfahren so konzipiert ist, dass der Beschuldigte bis zur Fällung des Entscheids durch die Behörde *kein solches Recht auf Teilnahme* hat – dieses wird erst durch die Einsprache gewährt.⁹⁴ Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, «*wenn die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern*» (Art. 366 Abs. 4 lit. a StPO). Der Beschuldigte musste im bisherigen Verfahren seine *Verteidigungsrechte* ausüben können und ihm muss das *rechtliche Gehör* in ausreichendem Masse gewährt worden sein.⁹⁵ Im Kontrast dazu sei hier daran erinnert, dass beim Strafbefehlsverfahren in ca. 30% der Fälle nicht einmal eine Einvernahme stattfindet.⁹⁶

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der in Abwesenheit nach Art. 366 ff. StPO im Gegensatz zum per Strafbefehl Verurteilten immerhin im Vorfeld seine Verteidigungsrechte und sein Recht auf Gehör ausüben konnte und von einem Gericht in einer Verhandlung verurteilt wurde. Der per Strafbefehl Verurteilte befindet sich folglich strafprozessual in einer *ungünstigeren Situation* als der in Abwesenheit Verurteilte, weshalb es m.E. *umso wichtiger* ist, eine tatsächliche Kenntnisnahme des Strafbefehls und somit die Möglichkeit einer Einsprache sicherzustellen⁹⁷ oder zumindest bei verpasster Einsprachefrist eine Neubeurteilung zu erhalten. Die im Zusammenhang mit Abwesenheitsverfahren vom Gerichtshof entwickelten Prinzipien zum Schutze des Beschuldigten haben daher m.E. *a fortiori* - sinngemäss - auch für die fiktive Zustellung im Strafbefehlsverfahren zu gelten.

2. Positive Leistungspflichten des Staates bei der Zustellung

Die staatlichen Behörden sind verpflichtet, den Beschuldigten innerhalb möglichst kurzer Frist in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung zu *unterricht-*

94 QUATTROCOLO/RUGGERI, S. 494 und S. 591.

95 MAURER, in BSK StPO, Art. 366, Rz. 16.

96 Vorne, B.III.2.

97 Vgl. Tribunal Cantonal Neuchâtel, Entscheid ARMP.2012.40 vom 6. Juni 2012, in: RJN 2012, S. 313 E. 3.

ten (Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK). Gemäss EuGH stellt die «Zustellung eines Strafbefehls [...] für den Beschuldigten die erste Gelegenheit einer Unterrichtung über den gegen ihn erhobenen Tatvorwurf dar.»⁹⁸ Die Unterrichtung über die Beschuldigung ist für den EGMR ein Akt von höchster Wichtigkeit, sodass eine bloss vage, mittelbare oder informelle Kenntnis des Beschuldigten, dass überhaupt ein Verfahren in Gang gesetzt wurde, nicht genügen kann:⁹⁹

“To inform someone of a prosecution brought against him is, however, a legal act of such importance that it must be carried out in accordance with procedural and substantive requirements capable of guaranteeing the effective exercise of the accused’s rights, as is moreover clear from Article 6 para. 3 (a) (art. 6-3-a) of the Convention. Vague and informal knowledge cannot suffice.”¹⁰⁰

Die zuständigen Behörden können nicht von dieser Verantwortung entbunden werden, auch nicht im Falle von pflichtwidrigen Verhaltensweisen des Angeklagten, die im Bereich des Verwaltungsrechts relevant sein könnten, wie z.B. der Nichtmitteilung eines Wohnsitzwechsels.¹⁰¹

Bei *unbekanntem Aufenthalt* des Beschuldigten obliegt den Behörden, um ein faires Verfahren zu gewährleisten, gegebenenfalls die *Pflicht, angemessene Versuche zu unternehmen, damit die Zustelladresse des Beschuldigten ausfindig gemacht werden kann*. Dabei genügt es nicht, die Nachforschungen auf die letztbekannte Adresse zu beschränken, wenn die Behörden wissen, dass die beschuldigte Person an dieser Adresse nicht mehr erreichbar ist.¹⁰² Die Kenntnis des Aufenthaltsortes durch eine Behörde kann einer anderen zugerechnet werden.¹⁰³ Das bedeutet, dass das Gericht eventuell auf dem Wege der Amtshilfe auch eine Anfrage an andere Behörden stellen muss, um die Adresse herauszufinden.¹⁰⁴ In einem zivilrechtlichen Verfahren wurde eine Zustellfiktion durch Veröffentlichung in der Presse als nicht ausreichend angesehen, da die Behörden zuerst beim Zivilstandsregister, einschlägigen Berufsverbänden und anderen Ämtern hätten nachfragen sollen, um den Adressaten ausfindig zu machen.¹⁰⁵ Dies dürfte a fortiori auch im Strafverfahren gelten.

98 Urteil des EuGH vom 15. Oktober 2015 C-216/14 *Covaci*, EU:C:2015:686, § 60.

99 Urteil des EGMR *T. gegen Italien* vom 12. Oktober 1992, Nr. 14104/88, Serie A Bd. 245-C, § 28; PAUL, S. 243.

100 Urteil des EGMR *T. gegen Italien* vom 12. Oktober 1992, Nr. 14104/88, Serie A Bd. 245-C, § 28.

101 Urteil des EGMR *F.C.B. gegen Italien* vom 28. August 1991, Nr. 12151/86, Serie A Bd. 208-B, § 33-35.

102 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 28; Urteil des EGMR *T. gegen Italien* vom 12. Oktober 1992, Nr. 14104/88, Serie A Bd. 245-C, § 28.; vgl. auch PAUL, S. 240 und S. 244.

103 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 28.

104 PAUL, S. 246.

105 Urteil des EGMR *Dilipak und Karakaya gegen Türkei* vom 4. März 2014, Nr. 7942/05 und 24838/05, § 84.

3. Verzicht auf Verfahrensrechte (*waiver*)

Gemäss EGMR ist ein Verzicht (*waiver*) auf die Garantien von Art. 6 EMRK *grundsätzlich möglich*. Der Verzicht muss nicht ausdrücklich erklärt worden sein, sondern kann auch konkludent erfolgen.¹⁰⁶ Er muss aber *klar und unmissverständlich (unequivocal)* sein.¹⁰⁷

Dies setzt zuallererst *Kenntnis* der Existenz des Rechts und des Strafverfahrens voraus: *“The main precondition for waiving a right is that the person concerned must know of the existence of the right in question and, therefore, of the related proceedings.”*¹⁰⁸

Ein echter Verzicht kann nur vorliegen, wenn der Angeklagte zuvor über den gegen ihn erhobenen Tatvorwurf im Einklang mit Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK *unterrichtet* worden ist.¹⁰⁹ Es muss zwingend beweisbar sichergestellt sein, dass ein Angeklagter auch tatsächlich Kenntnis von dem gegen ihn eingeleiteten Verfahren hatte.¹¹⁰ Diesbezüglich ist die anklagende Behörde *beweisbelastet*.¹¹¹ Die blosse Möglichkeit, dass ein Verzicht vorliegen könnte, kann den Anforderungen von Art. 6 EMRK nicht entsprechen.¹¹² Ein Verzicht kann angenommen werden, wenn der Betroffene öffentlich oder schriftlich erklärt, dass er der Ladung nicht folgen werde oder wenn der Staat nachweisen kann, dass der Angeklagte sich der Justiz entziehen bzw. flüchten will (*evasion of justice*).¹¹³

4. Neubeurteilung (*fresh determination*)

Auch wenn der Beschuldigte nicht auf das Recht auf Teilnahme an der Verhandlung verzichtet hat, lässt der EGMR In-absentia-Verfahren grundsätzlich zu, da wichtige *öffentliche Interessen* dafür bestehen:

*“[...] the impossibility of holding a trial by default may paralyse the conduct of criminal proceedings, in that it may lead, for example, to dispersal of the evidence, expiry of the time-limit for prosecution or a miscarriage of justice”*¹¹⁴

Gemäss ständiger Rechtsprechung des EGMR muss aber eine in Abwesenheit verurteilte Person, die nicht eindeutig auf ihr Teilnahmerecht verzichtet hat, in jedem Fall eine *Neubeurtei-*

106 Urteil des EGMR *Panovits gegen Zypern* vom 11. Dezember 2008, Nr. 4268/04, § 68; Urteil BGer 6B_152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.4.

107 GILLIERON, S. 717.

108 Urteil des EGMR *Dilipak und Karakaya gegen Türkei* vom 4. März 2014, Nr. 7942/05 und 24838/05, § 87; LAGLER, S. 67.

109 BARTELS, S. 33.

110 PAUL, S. 238; Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 28.

111 BARTELS, S. 34; Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 28 und 30.

112 Urteil des EGMR *Sejdovic gegen Italien* vom 10. November 2004, Nr. 56581/00, § 39.

113 Urteil des EGMR *Pititto gegen Italien* vom 12. Juni 2007, Nr. 19321/03, § 68; BARTELS, S. 38.

114 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 29.

lung (*fresh determination*) durch ein Gericht, das den Anforderungen von Art. 6 EMRK entspricht, erwirken können:¹¹⁵

*“When domestic law permits a trial to be held notwithstanding the absence of a person “charged with a criminal offence” [...], that person should, once he becomes aware of the proceedings, be able to obtain, from a court which has heard him, a fresh determination of the merits of the charge.”*¹¹⁶

Dieser Grundsatz gilt ausdrücklich *auch für das Strafbefehlsverfahren*.¹¹⁷ Es reicht nicht, dass eine abstrakte Möglichkeit der Neuurteilung besteht. Das nationale Recht muss dem Beschuldigten mit *ausreichender Sicherheit (sufficient certainty)* die Möglichkeit einer neuen Beurteilung gewähren.¹¹⁸ Die Möglichkeit eines neuen Verfahrens ist nicht gewährleistet, wenn die Einlegung des Rechtsmittels nur unter erheblichem Aufwand möglich ist, etwa weil es überhöhten Frist-, Form- oder Beweisanforderungen unterliegt.¹¹⁹ Der Staat muss jedes rechtliche Hindernis beseitigen, das den Verurteilten daran hindert, eine Fristwiederherstellung oder eine neue Verhandlung zu erwirken.¹²⁰ Dem Verurteilten darf insbesondere nicht die *Beweislast* dafür auferlegt werden, dass er sich der Gerechtigkeit nicht entziehen wollte oder dass seine Abwesenheit die Folge höherer Gewalt war: *“A person charged with a criminal offence must not be left with the burden of proving that he was not seeking to evade justice or that his absence was due to force majeure”*.¹²¹

Verweigert ein Staat dem Betroffenen eine Neuurteilung, weil dieser verfahrensrechtliche *Pflichten* wie z.B. die Meldung eines Adresswechsels verletzt hat, liegt ein Verstoss gegen Art. 6 EMRK vor, da die Konsequenzen für diese Pflichtverletzung dem Gerichtshof zufolge *offenkundig unverhältnismässig* wären:

*“The first alleged shortcoming concerns nothing more than a regulatory offence (illegittimo amministrativo); the consequences which the Italian judicial authorities attributed to it are manifestly disproportionate, having regard to the prominent place which the right to a fair trial holds in a democratic society within the meaning of the Convention.”*¹²²

115 Urteil des EGMR *Sejdovic gegen Italien* vom 10. November 2004, Nr. 56581/00, § 39.

116 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 29.

117 Urteil des EGMR *Öztürk gegen Bundesrepublik Deutschland* vom 21. Februar 1984, Nr. 8544/79, in: EuGRZ 1985 S. 62, § 56.

118 Urteil des EGMR *Dilipak und Karakaya gegen Türkei* vom 4. März 2014, Nr. 7942/05 und 24838/05, § 88; Urteil des EGMR *Brozicek gegen Italien* vom 19. Dezember 1989, Nr. 10964/84, Serie A Bd. 167, § 33.

119 BARTELS, S. 41.

120 Urteil des EGMR *Sejdovic gegen Italien* vom 10. November 2004, Nr. 56581/00, § 47.

121 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 30; Urteil des EGMR *Hermi gegen Italien* vom 18. Oktober 2006, Nr. 18114/02, § 74; Urteil des EGMR *Sejdovic gegen Italien* vom 10. November 2004, Nr. 56581/00, § 88.

122 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 32; vgl. auch *mutatis mutandis* Urteil des EGMR *De Cubber gegen Belgien* vom 26. Oktober 1984, Nr. 9186/80, Serie A Bd. 86, § 30 in fine.

Eine Abwesenheitsverurteilung ohne Möglichkeit einer Überprüfung wird vom EGMR als *flagrante Rechtsverweigerung (flagrant denial of justice)* angesehen, da dies im diametralen Gegensatz zum Recht auf ein faires Verfahren steht.¹²³

III. Vereinbarkeit der Schweizer Regelung mit der EMRK im Allgemeinen

1. Positive Leistungspflichten des Staates bei der Zustellung

Es ist fraglich, ob die Schweiz genug unternimmt, um ihren *positiven Leistungspflichten* nachzukommen, damit das Recht auf Unterrichtung über die Anschuldigung gemäss Art. 6 Abs. 3 lit. a StPO sowie der Anspruch auf angemessene Zustellung nach Art. 6 Abs. 1 StPO gewährleistet sind.

Bei rund 10% der Strafbefehle wird die Zustellung lediglich fingiert, obwohl in ca. 30% dieser Verfahren zuvor keine Einvernahme erfolgte, sodass ein Grossteil der Adressaten nicht damit rechnen musste.¹²⁴ Die Konsequenz ist eine deutlich tiefere Einsprachequote.¹²⁵ Die Zahlen sind, in den Worten des Gerichtshofs, *“difficult to reconcile [...] with the diligence which the Contracting States must exercise in order to ensure that the rights guaranteed by Article 6 (art. 6) are enjoyed in an effective manner.”*¹²⁶ Von den Strafverfolgungsbehörden ist zu erwarten, dass sie das Verfahren mindestens mit derselben Energie zum Abschluss bringen, wie sie es begonnen haben.

2. Verzicht

Gemäss herrschender Meinung ist das Strafbefehlsverfahren nur mit den verfassungs- und konventionsrechtlichen Verfahrensgarantien vereinbar, *«weil es letztlich vom Willen des Betroffenen abhängt, ob er diesen akzeptieren oder mit Einsprache vom Recht auf gerichtliche Überprüfung Gebrauch machen will.»*¹²⁷

Die EMRK-Konformität von Strafbefehlsverfahren wird m.a.W. damit begründet, dass bei unbeutztem Ablauf der Einsprachefrist ein *konkludenter Verzicht durch Unterlassen* auf die Verfahrensgarantien von Art. 6 EMRK, insbesondere auf eine gerichtliche Beurteilung, unterstellt wird.¹²⁸ In den Worten des Bundesgerichts:

*«Verzichtet der Beschuldigte auf eine Einsprache, so hat dies zur Folge, dass er grundsätzlich auch auf die sich aus Art. 6 EMRK ergebenden Rechte verzichtet, denn für das eigentliche Strafbefehlsverfahren gelten die Verfahrensgarantien von Art. 6 EMRK grundsätzlich nicht.»*¹²⁹

123 MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KÖNIG, in HK EMRK, Art. 6, Rz. 87.

124 Vorne, B.III.2.

125 Vorne, B.III.3.

126 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 28.

127 BGE 140 IV 82 E. 2.3 S. 84.

128 Zur Thematik kritisch und im Detail HUTZLER, Rz. 444 ff.

129 BGE 124 IV 234 E. 3c S. 239.

Die Verzichtentscheidung des Adressaten ist im Strafbefehlsverfahren somit «*Dreh- und Angelpunkt einer gültigen Verurteilung.*»¹³⁰ Ein Teil der Lehre fordert dementsprechend eine ausdrückliche Zustimmung zum Strafbefehl anstelle eines Einspracherechts.¹³¹

Wie vorne gezeigt,¹³² setzt ein gültiger Verzicht die *tatsächliche Kenntnisnahme* des Strafbefehls voraus, wofür die Strafverfolgungsbehörde beweisbelastet ist. Die Kenntnis kann mit der fiktiven Zustellung weder garantiert noch bewiesen werden. *Daher kann bei der fiktiven Zustellung grundsätzlich nicht von einem gültigen Verzicht auf die Einsprache und die entsprechenden Garantien ausgegangen werden.*¹³³ Das Bundesgericht hat mit praktisch derselben Begründung die Zustellfiktion zumindest bei der Vermutung, wonach bei unentschuldigtem Fernbleiben an einer Einvernahme die Einsprache gegen den Strafbefehl als zurückgezogen gilt (Art. 355 Abs. 2 StPO), ausgeschlossen.¹³⁴

Fraglich ist, ob nicht nur ein Verzicht auf die *Einsprache*, sondern bereits ein Verzicht auf die *tatsächliche Zustellung* des Strafbefehls möglich wäre. Das entspricht m.E. der Situation der *Annahmeverweigerungsfiktion* nach Art. 85 Abs 4 lit. b StPO: Bei der aktiven persönlichen Verweigerung ohne zureichende Gründe beim Versuch, dem Adressaten die Sendung persönlich auszuhandigen, kann ein klarer, unmissverständlicher Verzicht angenommen werden. Auch hier darf aber aus einem passiven Verhalten nicht leichtfertig auf eine konkludente Verweigerung geschlossen werden – erforderlich ist der Nachweis des *offensichtlichen Rechtsmissbrauchs*.¹³⁵ Nicht ausreichend ist etwa, wenn der Beschuldigte eine falsche Adresse oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz angibt.¹³⁶

3. Berechtigte Ziele der fiktiven Zustellung

Wie vorne dargelegt,¹³⁷ ist das Recht auf Zugang zum Gericht nicht absolut und Einschränkungen sind möglich, auch wenn kein gültiger Verzicht vorliegt. Vorausgesetzt wird, dass ein berechtigtes Ziel, die Verhältnismässigkeit und die Wahrung des Wesensgehalts des Rechts gegeben sind. Es bestehen durchaus berechtigte Ziele bzw. öffentliche Interessen für die fiktive Zustellung von Strafbefehlen.

Die politisch wohl ausschlaggebendsten Interessen sind *ökonomischer Natur*. Dies zeigt nur schon die Reaktion in der Vernehmlassung auf den Vorschlag, die Dossierfiktion zu streichen und damit unzustellbare Strafbefehle wenigstens im Amtsblatt zu veröffentlichen – bereits das generiere einen zu «*hohen finanziellen und personellen Mehraufwand*».¹³⁸ Es sei zudem daran

130 THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 137.

131 BERNAUER, S. 8 f.

132 Vorne, C.II.3.

133 Wohl gl. M. HUTZLER, Rz. 467.

134 BGE 140 IV 82 E. 2.7 S. 86.

135 ARQUINT, in BSK StPO, Art. 85, Rz. 13.

136 BGer Urteil 6B_70/2018 vom 6. Dezember 2018 E. 1.3.3.

137 Vorne, C.I.2.

138 Botschaft Änderung StPO, S. 6718.

erinnert, dass der Zweck des Strafbefehlsverfahrens in erster Linie darin liegt, dass es «*rasch und billig*»¹³⁹ ist. Es ist i.d.R. günstiger, die Zustellung zu fingieren, als Nachforschungen zum Aufenthalt des Täters vorzunehmen, bei erfolgloser Zustellung erneut zuzustellen oder die tatsächliche Zustellung durch die Polizei zu gewährleisten.

Aus rechtsstaatlicher Sicht überzeugender sind die Ziele, welche auch bei *In-absentia-Verfahren* angeführt werden: Strafverfahren sollen nicht gelähmt werden können, indem die *Beweiserhebung* beeinträchtigt wird oder die *Verjährung* eintritt.¹⁴⁰ Ein rechtskräftiger Strafbefehl ist ein erstinstanzliches Urteil i.S.v. Art. 97 Abs. 3 StGB und unterbricht somit die Strafverfolgungsverjährung.¹⁴¹ Der Beschuldigte soll den Abschluss des Verfahrens ausserdem *nicht unterlaufen können*, indem er sich der Kommunikation mit der Strafjustiz entzieht.¹⁴² Schliesslich helfen die Zustellfiktionen, den *Beschleunigungsgrundsatz* (Art. 5 StPO) zu verwirklichen.¹⁴³

4. Neubeurteilung bzw. Fristwiederherstellung

Steht nicht unzweifelhaft fest, dass ein echter Verzicht vorliegt, hängt gemäss ständiger Rechtsprechung des EGMR zu *In-absentia-Verfahren* die Verhältnismässigkeit und damit die Rechtmässigkeit des Urteils davon ab, ob dem Betroffenen die Gelegenheit gegeben wird, *in einem neuen Verfahren anwesend zu sein bzw. eine Fristwiederherstellung zu erreichen*.¹⁴⁴ Es stellt sich somit die Frage, ob die Schweiz einem per Strafbefehl Verurteilten, der aufgrund fingierter Zustellung die Einsprachefrist verpasst hat, mit ausreichender Sicherheit die Möglichkeit einer solchen Neubeurteilung garantiert. In Frage kommen grundsätzlich die *Fristwiederherstellung* (Art. 94 StPO), die *Regeln über Abwesenheitsverfahren* (Art. 366 ff. StPO) und die *Revision* (Art. 410 ff. StPO). Abgesehen von der absoluten Nachrangigkeit der Revision sind deren Voraussetzungen nicht auf den Fall einer fehlenden Kenntnisnahme zugeschnitten.¹⁴⁵

Gemäss herrschender Auffassung kommen bei verpasster Einsprachefrist nach fiktiver Zustellung die Regeln zur *Fristwiederherstellung nach Art. 94 StPO* zur Anwendung.¹⁴⁶ Eine Partei, die eine Frist versäumt hat, kann innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes die Wiederherstellung der Frist verlangen; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 und 2 StPO). *Die Anforderungen sind hoch*. Jedes noch so geringfügige Verschulden schliesst die Wiederherstellung aus. Es muss den Betroffenen *unmöglich* gewesen sein, die Frist zu wahren,¹⁴⁷ beispielsweise aufgrund von Naturkatastrophen,

139 RIKLIN, in BSK StPO, Vor Art. 352–356, Rz. 1.

140 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 29.

141 ZURBRÜGG, in BSK StGB, Art. 97, Rz. 59.

142 STOLL, S. 88.

143 MAURER, in BSK StPO, Art. 366, Rz. 2.

144 Urteil des EGMR *Sejdovic gegen Italien* vom 10. November 2004, Nr. 56581/00, § 82 m.w.H.

145 THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 101 f.

146 RIKLIN, in BSK StPO, Art. 354, Rz. 1; CHIABUDINI/GUISAN, Rz. 46; vgl. BGer Urteil 6B_125/2011 vom 7. Juli 2011 E. 1.

147 RIEDO, in BSK StPO, Art. 94, Rz. 33.

Kriegsereignissen, Unfällen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen oder Inhaftierungen.¹⁴⁸ Die Fristwiederherstellung stellt daher kein Sicherheitsnetz für den unvorsichtigen Adressaten dar. Ein Beschuldigter, der aufgrund einer Abholscheinfiktion eine Einsprachefrist verpasst, weil er z.B. im Urlaub war, wird mit seinem Gesuch keinen Erfolg haben, da er die Frist nicht ohne eigenes Verschulden verpasst hat.¹⁴⁹ Die *Beweislast* für das fehlende Verschulden obliegt dem Beschuldigten.¹⁵⁰

Es besteht im Strafverfahren zwar eine *Pflicht für den Adressaten*, Post der Staatsanwaltschaft zu empfangen. Aus einer Verletzung dieser Pflicht darf jedoch nicht ein Verschulden begründet werden, welches eine Neuurteilung ausschliesst. Der Verlust der Verfahrensrechte, allenfalls mit der Konsequenz, eine sechsmonatige Freiheitsstrafe antreten zu müssen, wäre eine *offenkundig unverhältnismässige* Sanktion dafür.¹⁵¹ Der EGMR hat festgehalten, dass die fahrlässige Verletzung von prozessualen Pflichten grundsätzlich nicht zum Verlust einer gerichtlichen Überprüfung führen soll, wenn eine Freiheitsstrafe auf dem Spiel steht.¹⁵²

Die Anforderungen an die Fristwiederherstellung nach Gesetz und Rechtsprechung sind in der Schweiz so hoch, dass *die Möglichkeit einer Neuurteilung nicht mit ausreichender Sicherheit garantiert* werden kann. Dem Beschuldigten wird – entgegen der Strassburger Rechtsprechung¹⁵³ - de facto die *Beweislast* dafür auferlegt, dass er sich nicht der Gerechtigkeit entziehen wollte oder dass sein Fristensäumnis die Folge höherer Gewalt war. Demnach kann die EMRK-Konformität der fiktiven Zustellung auch nicht mit der Möglichkeit einer Neuurteilung begründet werden.

Da mit der fiktiven Zustellung de facto eine Abwesenheitsurteilung ohne Verzicht und ohne Möglichkeit einer nachträglichen Überprüfung vorliegt, handelt es sich m.E. um eine *flagrante Rechtsverweigerung* im Sinne der Strassburger Rechtsprechung und der *Wesensgehalt des Rechts* auf Zugang zum Gericht wird verletzt.

5. Neue Neuurteilung?

Im Gegensatz zur Fristwiederherstellung nach Art. 94 StPO sind die Anforderungen an eine *Neuurteilung nach einem Abwesenheitsurteil i.S.v. Art. 368 StPO* – abgesehen von der kürzeren Frist - deutlich tiefer.¹⁵⁴ Wird das Abwesenheitsurteil dem Verurteilten *tatsächlich* zugestellt, kann dieser innert 10 Tagen ab Kenntnisnahme unter geringen Anforderungen eine Neuurteilung beim selben Gericht verlangen; dieses lehnt das Gesuch nur ab, wenn der Verurteil-

148 RIEDO, in BSK StPO, Art. 94, Rz. 33.

149 CHIABUDINI/GUISAN, Rz. 51.

150 MAURER, in BSK StPO, Art. 94, Rz. 19.

151 Vgl. Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 32.

152 Urteil des EGMR *Czekalla gegen Portugal* vom 10. Oktober 2002, Nr. 38830/97, § 65.

153 Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 30.

154 Vgl. MAURER, in BSK StPO, Art. 368, Rz. 19.

te der Verhandlung unentschuldigt ferngeblieben ist (Art. 368 Abs. 1 und 3 StPO), wobei *der Staat die Beweislast hierfür trägt*.¹⁵⁵

Der *Massstab für ein Verschulden* ist hoch. Ausgeschlossen werden sollen nur «klare Missbrauchsfälle»¹⁵⁶. Der Gesetzgeber hatte vor allem Fälle vor Augen, «in denen sich inhaftierte Beschuldigte weigern, zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, oder in denen aus Äusserungen der beschuldigten Person bekannt ist, dass sie nicht gedenkt, der Vorladung Folge zu leisten.»¹⁵⁷ So soll das Fernbleiben z.B. bereits entschuldigt sein, wenn der Verurteilte den Termin vergessen habe oder in einem Verkehrsstau steckte.¹⁵⁸

Die Voraussetzungen für eine Neuurteilung nach In-absentia-Verfahren wurden in der Schweiz eingeführt, um der Praxis des EGMR zu entsprechen.¹⁵⁹ Heute werden sie mit der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen in Kombination mit der strengen Regelung zur Fristwiederherstellung *umgangen*. Die Vereinbarkeit mit der EMRK könnte hergestellt werden, indem die *Strassburger Rechtsprechung auch auf die Zustellfiktion im Strafbefehlsverfahren angewendet* würde. Die Schweiz muss demnach grundsätzlich jedes rechtliche Hindernis beseitigen, das den Verurteilten daran hindert, eine Fristwiederherstellung oder eine neue Verhandlung zu erwirken.¹⁶⁰

Wünschenswert wäre eine Gesetzesänderung. Die Anwendung wäre m.E. aber auch bereits nach geltendem Gesetz möglich, und zwar auf zwei Arten: Im Sinne einer *völkerrechtskonformen Auslegung* könnte entweder *Art. 368 StPO per teleologische Extension* über den Wortlaut der Norm hinaus sinngemäss auf das Strafbefehlsverfahren angewendet werden oder die Voraussetzungen von *Art. 94 StPO* könnten bei der fiktiven Zustellung so ausgelegt werden, dass die Anforderungen an das Verschulden sowie die Beweislast der EMRK entsprechen. Letzteres hätte für den Adressaten den Vorteil der grosszügigeren Frist von 30 Tagen.

Die Umsetzung der Strassburger Rechtsprechung hätte zur Folge, dass eine Wiederherstellung der Einsprachefrist nur abgelehnt werden dürfte bei klaren Missbrauchsfällen oder wenn der Täter klar auf eine Zustellung oder Einsprache verzichtet hat. Dem Beschuldigten dürfte insbesondere nicht die Beweislast dafür auferlegt werden, dass er die Einsprachefrist unverschuldet versäumt hat bzw. sich nicht der Justiz entziehen wollte, indem er etwa kein Zustellungsdomizil bezeichnete, nicht ausreichend für den Empfang seiner Post sorgte oder dass er diese nur aufgrund höherer Gewalt nicht empfangen konnte.

155 MAURER, in BSK StPO, Art. 368, Rz. 15.

156 Botschaft StPO, S. 1302.

157 Botschaft StPO, S. 1301.

158 MAURER, in BSK StPO, Art. 368, Rz. 22.

159 Botschaft StPO, S. 1299 und 1302.

160 Urteil des EGMR *Sejdovic gegen Italien* vom 10. November 2004, Nr. 56581/00, § 47.

6. Verhältnismässigkeit

Es wurde gezeigt, dass *de lege lata* die fiktive Zustellung mangels nachträglicher Neuurteilungsmöglichkeit unverhältnismässig ist und die Essenz des Rechts auf Zugang zum Gericht verletzt.

Doch *selbst wenn die Möglichkeit einer konventionsmässigen Neuurteilung garantiert wäre*, stellt sich die Frage, ob die fiktive Zustellung verhältnismässig wäre. Zunächst ist eine Verurteilung ohne Kenntnisnahme mit anschliessender Neuurteilung *nicht dieselbe Situation*, wie wenn der Beschuldigte den Strafbefehl von Anfang an zugestellt erhält und sein Einsprucherecht wahrnehmen kann.¹⁶¹ Der rechtskräftige Strafbefehl kann eine präjudizierende Wirkung haben, namentlich für strassenverkehrs-, zivil- und migrationsrechtliche Verfahren.¹⁶² Er schafft *faits accomplis*. Der Staat, welcher allenfalls bereits die Vollstreckung eingeleitet hat, hat einen Anreiz, das Urteil aufrecht zu erhalten, da sein Widerruf mit Kosten und Aufwand verbunden ist. Die Möglichkeit einer einfacheren Neuurteilung darf daher nicht dazu führen, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre Zustellungspflichten noch mehr vernachlässigen. Ein vergleichbarer Effekt wurde im kantonalen Vergleich nämlich bei Abwesenheitsverfahren festgestellt.¹⁶³ *Oberste Priorität hat die Gewährleistung einer tatsächlichen Zustellung.*

Bei der fiktiven Zustellung wäre je nach öffentlichem Interesse u.U. bereits die *Eignung zur Zielerreichung* zu verneinen: In Bezug auf die Beweiserhebung bringt eine sofortige Verurteilung im Vergleich zu einer Sistierung keine Vorteile. Die Vollstreckung der Strafe ist ausserdem ohnehin nur möglich, wenn der Verurteilte auffindbar bzw. kontaktierbar ist.¹⁶⁴ Auch eine allfällige *Probezeit* ergibt nur Sinn, wenn der Beschuldigte von ihr auch tatsächlich Kenntnis hat.¹⁶⁵ Schliesslich läuft es dem Ziel der Wirtschaftlichkeit und der Beschleunigung des Verfahrens zuwider, wenn ein rechtskräftiges Fehlurteil rückgängig gemacht werden muss.

Falls trotz konventionsmässiger Anstrengungen der Strafbefehl nicht tatsächlich zugestellt oder der Adressat nicht auffindbar ist, kann man sich daher fragen, ob man im Sinne der *Subsidiarität* den berechtigten Zielen nicht auch – oder gar besser – gerecht werden könnte, indem das *Verfahren sistiert* (Art. 314 StPO) und der Beschuldigte allenfalls zur Zustellung *ausgeschrieben* (Art. 210 StPO) würde.¹⁶⁶ Auch der Vorentwurf zur StPO sah bei unbekanntem Aufenthalt des Beschuldigten die Sistierung des Verfahrens vor.¹⁶⁷ Falls die damit drohende Verjährung mit Blick auf das Strafverfolgungsinteresse nicht akzeptabel erscheint, können die gesetzlichen Verjährungsfristen angepasst werden.

161 RUGGERI, S. 48 ff.

162 Vgl. DAPHINOFF, S. 41 ff.

163 RIKLIN, Regelung des Abwesenheitsverfahrens, S. 331 ff.

164 TRECHSEL/SUMMERS, S. 253.

165 Vgl. BGer Urteil 6S.506/2001 vom 25. Februar 2002 E. 1.

166 RIKLIN, Strafbefehlsverfahren, S. 487; CHRISTEN, S. 100.

167 Art. 412 Abs. 6 VE-StPO.

Die *Verhältnismässigkeit i.e.S.* ist m.E. jedenfalls dann zu verneinen, wenn eine Freiheitsstrafe auf dem Spiel steht. Deren Zulässigkeit im Strafbefehlsverfahren ist ohnehin fraglich.¹⁶⁸ Selbst bei einer Verletzung der Pflicht, für den Empfang behördlicher Post zu sorgen, wäre die Konsequenz einer Freiheitsstrafe *offenkundig unverhältnismässig*.¹⁶⁹

7. Ausländische Staatsangehörige und das Diskriminierungsverbot nach Art. 14 EMRK

Es stellt sich die Frage, ob die fiktive Zustellung an Ausländer gegen das Diskriminierungsverbot von Art. 14 EMRK verstösst. Dieses kommt nur zusammen mit anderen in der EMRK garantierten Rechten zur Anwendung und kann *nicht eigenständig* angerufen werden. Seine Einhaltung ist aber auch dann zu prüfen, wenn die andere Bestimmung nicht verletzt wurde.¹⁷⁰ Hier kommen primär die Rechte auf ein faires Verfahren, Zugang zum Gericht und angemessene Zustellung (Art. 6 Abs. 1 EMRK), Unterrichtung über den Tatvorwurf sowie ausreichende Zeit zur Vorbereitung der Verteidigung (Art. 6 Abs. 3 lit. a und b EMRK) in Frage.

Sodann wird eine *Benachteiligung von gewisser Schwere in einer hinreichend ähnlichen Situation aufgrund eines bestimmten Merkmals* vorausgesetzt.¹⁷¹ Die ähnliche Situation ist die Zustellung bzw. der Empfang von Strafbefehlen. Die nationale Herkunft ist ein verpöntes Merkmal i.S.v. Art. 14 EMRK. Ausländische Staatsangehörige sind in mehrfacher Hinsicht benachteiligt: Einerseits findet die fiktive Zustellung allgemein häufiger Anwendung auf sie, andererseits sind sie von den besonders ungünstigen Arten (Publikations- und Dossierfiktion, Zustellung an die Staatsanwaltschaft) deutlich häufiger betroffen.¹⁷² Falls sie trotz der Fiktion vom Strafbefehl erfahren, ist ihre Einsprachefrist verkürzt, da diese ab dem Zeitpunkt der Fiktion und nicht ab Kenntnisnahme beginnt.¹⁷³

Die Benachteiligung kann gerechtfertigt sein aufgrund eines *rechtmässigen Zwecks*, sofern die Mittel, um das Ziel zu erreichen, *verhältnismässig* sind.¹⁷⁴ Es bestehen rechtmässige Zwecke: Die Ermittlung eines ausländischen Domizils und die Zustellung ins Ausland, insbesondere per Rechtshilfe, sind aufwändig, zeitintensiv und teuer. In Bezug auf die Verhältnismässigkeit verlangt der EGMR sehr gewichtige Gründe (*very weighty reasons*), um eine Benachteiligung aufgrund der Staatsangehörigkeit mit Art. 14 EMRK vereinbar zu machen.¹⁷⁵ Als *mildere Mittel* (aber verfahrensökonomisch u.U. weniger geeignet) würden etwa die persönliche Aushändigung, die Zustellung per Rechtshilfe, die Ausschreibung sowie die Sistierung des Verfahrens in

168 Vorne, C.I.2.

169 Vgl. Urteil des EGMR *Colozza gegen Italien* vom 12. Februar 1985, Nr. 9024/80, Serie A Bd. 89, § 32; Urteil des EGMR *Czekalla gegen Portugal* vom 10. Oktober 2002, Nr. 38830/97, § 65.

170 VILLIGER/MEYER, Rz. 869.

171 VILLIGER/MEYER, Rz. 872.

172 Vorne, B.III.5.

173 Vgl. Urteil des EuGH vom 15. Oktober 2015 C-216/14 *Covaci*, EU:C:2015:686, § 65.

174 VILLIGER/MEYER, Rz. 876.

175 Urteil des EGMR *Andrejeva gegen Lettland* vom 18. Februar 2009, Nr. 55707/00, § 87.

Frage kommen. Die Interessen des Empfängers, namentlich die Wahrnehmung elementarster Verfahrensrechte, wiegen höher als die öffentlichen Interessen der Verfahrensökonomie und Wirtschaftlichkeit. M.E. kann durchaus von einer übermässigen Benachteiligung und einem *Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot* nach Art. 14 i.V.m. Art. 6 EMRK ausgegangen werden.

IV. Vereinbarkeit der Zustellfiktionen mit der EMRK im Einzelnen

1. Ersatzzustellung (Art. 85 Abs. 3 StPO)

Die Ersatzzustellung an Hausgenossen bzw. Angestellte ist insofern weniger problematisch als die anderen Zustellfiktionen, als eine *gewisse Wahrscheinlichkeit* besteht, dass der Adressat von der Zustellung erfährt – unter der Annahme, dass ihm die Sendung weitergeleitet wird. Doch auch hier ist die Kenntnisnahme weder garantiert noch beweisbar und wird *von der Gewissenhaftigkeit einer Drittperson abhängig* gemacht.

Bei Abwesenheitsverfahren reicht gemäss Lehre¹⁷⁶ und Rechtsprechung des EGMR die Ersatzzustellung nicht aus – weder an Familienmitglieder¹⁷⁷ noch an Angestellte.¹⁷⁸ Bei Strafbefehlsverfahren ist die Rechtslage weniger klar. In einem Entscheid wurde der Strafbefehl von der Ehefrau des Beschuldigten abgeholt, was der Gerichtshof nicht beanstandete.¹⁷⁹ Ein Verstoss wurde jedoch nur verneint, weil der Beschuldigte die Möglichkeit einer Neuurteilung hatte, welche er jedoch nicht rechtzeitig wahrnahm.

Zumindest bei Strafbefehlen im *Bagatellbereich* scheint die Ersatzzustellung daher nicht grundsätzlich konventionswidrig zu sein. Ein Verstoss könnte jedoch dann vorliegen, wenn der Strafbefehl dem Adressaten nicht oder nicht rechtzeitig weitergeleitet wird und ihm trotzdem die Neuurteilung verweigert wird.

Die Ersatzzustellung kann einfach ausgeschlossen werden, indem die *Zusatzdienstleistung der Post «Eigenhändig» (RMP)* gewählt wird. So wird die Sendung ausschliesslich dem Adressaten übergeben. Dieser muss einen Ausweis vorlegen, um die Sendung in Empfang nehmen zu können.¹⁸⁰

2. Abholscheinfiktion (Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO)

Wie vorne gezeigt,¹⁸¹ ist gemäss Strassburger Rechtsprechung die Abholscheinfiktion im Strafbefehlsverfahren zulässig, falls mit einer Zustellung *gerechnet* werden muss, *Bagatellfälle* und

176 PAUL, S. 243.

177 Urteil des EGMR *F.C.B. gegen Italien* vom 28. August 1991, Nr. 12151/86, Serie A Bd. 208-B, § 17.

178 Urteil des EGMR *Dilipak und Karakaya gegen Türkei* vom 4. März 2014, Nr. 7942/05 und 24838/05, § 99.

179 Urteil des EGMR *Hennings gegen Deutschland* vom 16. Dezember 1992, Nr. 68/1991/320/392, Serie A Bd. 251-A, § 14 ff.

180 Die Post, Factsheet Gerichtsurkunde, S. 4: <https://www.post.ch/-/media/portal-opp/pm/dokumente/briefegerichtsurkunde-broschuere.pdf?vs=1&sc_lang=de&hash=32EC5133A0BF33DE7334B3A2AFB51B75>, zuletzt besucht am 18.12.20.

181 Vorne, C.I.2.

nicht Freiheitsstrafen betroffen sind und wenn die Möglichkeit einer *Neubeurteilung* ohne allzu hohe Anforderungen besteht.

Der Beschuldigte hat laut Gerichtshof die Pflicht, die notwendigen Schritte zu unternehmen, dass er Post empfangen kann, falls er *mit einer Zustellung rechnen musste*,¹⁸² beispielsweise nach einer polizeilichen Einvernahme.¹⁸³ Auch Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO setzt voraus, dass die Person mit einer Zustellung rechnen musste. Da in ca. 30% der Fälle keine Einvernahme erfolgt, und falls doch, diese z.T. lange her ist, sind regelmässig bereits die gesetzlichen Vorschriften verletzt.¹⁸⁴

Musste der Adressat mit der Zustellung rechnen und hat er unverschuldet die Einsprachefrist verpasst, muss er eine *Neubeurteilung* erlangen können. Wie oben gezeigt,¹⁸⁵ dürfen die Anforderungen daran nicht zu hoch sein. Die fahrlässige Verletzung der Empfangspflicht allein genügt nicht für eine Verweigerung der *Neubeurteilung*.

In einem zivilrechtlichen Verfahren reichte für die Annahme eines Verstosses gegen Art. 6 EMRK, dass die Adressatin behauptete, sie habe keinen Abholschein erhalten, dass sie ihre Abwesenheit mit Flugtickets beweisen konnte und die *Neubeurteilung* dennoch verweigert wurde.¹⁸⁶ Die Beweislast liege nicht bei der Adressatin, da es schwierig sei, eine negative Tatsache (die Abwesenheit des Abholscheins) zu beweisen.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach eine *Beweislastumkehr* stattfinden und die widerlegbare Vermutung bestehen soll, dass der Postangestellte den Abholschein ordnungsgemäss in den Briefkasten des Empfängers gelegt hat und das Zustelldatum korrekt eingetragen hat, dürfte mit dieser Rechtsprechung unvereinbar sein.¹⁸⁷

Im erwähnten Entscheid erwägt der EGMR weiter, die Adressatin könne zwar kritisiert werden für eine gewisse Sorgfaltswidrigkeit bzgl. Postempfang, die Regierung habe aber nicht gezeigt, dass die Adressatin nach nationalem Recht gezwungen gewesen wäre, eine Drittperson zu engagieren, die die Post für sie holt, oder den Postdienst über ihre Abwesenheit zu informieren.¹⁸⁸ Die nationalen Gerichte seien daher zu «*excessively formalistic*» gewesen, und die Konsequenzen für die Verletzung der Pflicht, Post zu empfangen, sei *unverhältnismässig* gewesen.¹⁸⁹ In casu ging es um eine Forderung von EUR 14'000 – das Gesagte wird a fortiori wohl mindestens auch für Strafbefehle mit Freiheitsstrafen gelten, wenn nicht bereits für Geldstrafen in ca. dieser Höhe.

182 Urteil des EGMR *Hennings gegen Deutschland* vom 16. Dezember 1992, Nr. 68/1991/320/392, Serie A Bd. 251-A, § 26.

183 Zulässigkeitsentscheid des EGMR *Maaß gegen Deutschland* vom 15. September 2005, Nr. 71598/01 [ohne §].

184 Vorne, B.III.2.

185 Vorne, C.II.4 und C.III.4.

186 Urteil des EGMR *Aždajić gegen Slovenien* vom 8. Oktober 2015, Nr. 71872/12, § 18.

187 BGer Urteil 9C_753/2007 vom 29. August 2008 E. 3.

188 Urteil des EGMR *Aždajić gegen Slovenien* vom 8. Oktober 2015, Nr. 71872/12, § 69.

189 Urteil des EGMR *Aždajić gegen Slovenien* vom 8. Oktober 2015, Nr. 71872/12, § 70 f.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Schweiz Adressaten oft nicht mit einer Zustellung rechnen müssen, dass per Abholschein nicht nur Bagatelstrafen ausgesprochen werden und dass die Anforderungen an eine Neu Beurteilung zu hoch sind. *Die Schweizer Praxis verstösst damit regelmässig gegen Art. 85 Abs. 4 lit a StPO und Art. 6 EMRK.*

3. Annahmeverweigerungsfiktion (Art. 85 Abs. 4 lit. b StPO)

Die Annahmeverweigerungsfiktion ist sehr selten. Sie ist jedenfalls dann zulässig, wenn den Anforderungen an den *Verzicht* entsprochen wird. Ein T.d.L. stellt die Annahmeverweigerungsfiktion dementsprechend der persönlichen Zustellung i.S.v. Art. 368 Abs. 1 StPO gleich, um Missbrauchsfälle zu vermeiden.¹⁹⁰ Sofern, wie von der Lehre gefordert, eine Annahmeverweigerung restriktiv angenommen und im Zweifelsfall eine Zweitzustellung versucht wird,¹⁹¹ der Nachweis von offensichtlichem Rechtsmissbrauch erforderlich ist und die Beweislast bei der Behörde liegt,¹⁹² ist diese Fiktion m.E. EMRK-konform, da sie einem Verzicht in der Form einer «*evasion of justice*» entspricht.

4. Publikationsfiktion (Art. 88 Abs. 1 StPO) und Dossierfiktion (Art. 88 Abs. 4 StPO)

Die Fiktionen nach Art. 88 Abs. 1 und 4 StPO sind *besonders problematisch*. Eine tatsächliche Kenntnisnahme durch den Adressaten ist hier höchst unwahrscheinlich und erfolgt höchstens zufällig, weshalb es hier abenteuerlich wäre, einen klaren, unmissverständlichen Verzicht zu unterstellen. Ein Teil der Lehre¹⁹³ und der kantonalen Rechtsprechung¹⁹⁴ hält daher zumindest die *Dossierfiktion* für EMRK-widrig. Das Bundesgericht hat festgehalten, diese sei «problematisch», jedoch offengelassen, ob sie mit der EMRK vereinbar ist.¹⁹⁵ An die Publikationsfiktion scheint es weniger hohe Anforderungen zu stellen.¹⁹⁶

Eine Lehrmeinung sieht in beiden Fiktionen einen Verstoss gegen Art. 6 EMRK.¹⁹⁷ Es stellt sich die Frage, ob der Unterschied zwischen den beiden Fiktionen die unterschiedliche Behandlung in der Lehre und Rechtsprechung rechtfertigt, bzw. *wie gross der Unterschied ist*, ob der Strafbefehl veröffentlicht wird (Publikationsfiktion) oder nicht (Dossierfiktion).

Der Bundesrat schlug als Reaktion auf die Kritik im Hinblick auf die *Revision der StPO* vor, Art. 88 Abs. 4 StPO zu streichen.¹⁹⁸ Dieser Vorschlag wurde von der überwiegenden Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden kritisiert. Insbesondere wurde vorgebracht, dass die unzustellbaren Strafbefehle – selbst bei einer Publikation im Amtsblatt – *trotzdem nicht zur Kenntnis genommen würden*. Die Publikationspflicht generiere daher keinen Mehrwert für die verurteilte

190 PIQUEREZ/MACALUSO, Rz. 1859.

191 DAPHINOFF, S. 531.

192 ARQUINT, in BSK StPO, Art. 85, Rz. 13.

193 JEANNERET, S. 152; GRODECKI/JEANNERET/PASQUIER, S. 7 [nur Meinung von JEANNERET]; FALLER/REYMOND, Rz. 35.

194 Tribunal Cantonal Neuchâtel, Entscheid ARMP.2012.40 vom 6. Juni 2012, in: RJN 2012, S. 313.

195 BGer Urteil 6B_738/2011 vom 20. März 2012 E. 3.1 E. 3.4.

196 Vgl. z.B. BGer Urteil 6B_125_2011 vom 7. Juli 2011 E. 1 ff.

197 DAPHINOFF, S. 544.

198 Botschaft Änderung StPO, S. 6718.

Person, sondern nur einen hohen finanziellen und personellen Mehraufwand. Während dieser Auffassung im Ergebnis zwar zuzustimmen ist, ist es genauso bedenklich wie entlarvend, dass die fehlende Kenntnisnahme als Argument *für* die Dossierfiktion gesehen wird und nicht als Argument *gegen* die Publikationsfiktion. Auch ein T.d.L. zweifelt am Mehrwert der Veröffentlichung des Urteils («*Welcher Delinquent liest schon die jährlich mehreren tausend Seiten des Bundes- oder eines kantonalen Amtsblatts?*»¹⁹⁹).

In einem Konkursverfahren hielt der EGMR es für *unrealistisch, zu erwarten, dass der Betroffene das Amtsblatt liest* – selbst wenn in den Medien über das Verfahren berichtet wird.²⁰⁰ In einem anderen zivilrechtlichen Verfahren stellte er fest:

*“[...] public service of a writ may mean that the defendant will not, or will only accidentally, become aware of the proceedings, and may deprive him of the possibility to defend himself during the proceedings preceding the judgment and, hence, interfere with the right to a fair trial.”*²⁰¹

In Bezug auf die Differenzierung zwischen den beiden Fiktionen ist nach dem Gesagten der h.M. hier zu widersprechen und den Vernehmlassungsteilnehmenden zuzustimmen: *Die Veröffentlichung im Amtsblatt garantiert die tatsächliche Kenntnisnahme genauso wenig wie die Dossierfiktion*. Eine angemessene Zustellung, ein gültiger Verzicht und die einfache Möglichkeit einer Neuurteilung können bei beiden Fiktionen nicht angenommen werden.

5. Zustellung an die Staatsanwaltschaft

Der *Strassburger Gerichtshof* hielt in einem Abwesenheitsverfahren, in dem ein deutscher Beschuldigter kein Zustellungsdomizil in Italien bezeichnet hatte, die Fiktion per Zustellung an die Geschäftsstelle des Gerichts und Benachrichtigung des bestellten Verteidigers für ungenügend.²⁰²

Das *Obergericht St. Gallen* hingegen erachtet die Praxis der Zustellung an die Stabsdienste der Staatsanwaltschaft ausdrücklich für zulässig, wenn eine direkte Zustellung gemäss Staatsvertrag nicht möglich ist und der Adressat kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat.²⁰³ In der Lehre wurde diese Zustellfiktion soweit ersichtlich noch nicht diskutiert, obwohl sie relativ häufig und äusserst problematisch ist.

Zunächst ist heikel, dass es für eine Zustellfiktion einer *gesetzlichen Grundlage* bedarf²⁰⁴ und zweifelhaft ist, ob Art 87 Abs 2 StPO dafür ausreicht. Weiter ist unklar, ob überhaupt - und wenn ja, wie - der Beschuldigte hier *über den Strafbefehl benachrichtigt* wird. Falls der Beschul-

199 THOMMEN, Kurzer Prozess, S. 101.

200 Urteil des EGMR *Zavodnik gegen Slovenien* vom 21. Mai 2015, Nr. 53723/13, § 80.

201 Zulässigkeitsentscheid des EGMR *Weber gegen Deutschland* vom 2. Oktober 2007, Nr. 30203/03, § 1.

202 Urteil des EGMR *Brozicek gegen Italien* vom 19. Dezember 1989, Nr. 10964/84, Serie A Bd. 167, § 45.

203 Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014 E. 3.7.

204 DAPHINOFF, S. 523.

digte eine Orientierungskopie erhält, erfolgt dies i.d.R. per A-Post.²⁰⁵ Die Zustellung per A-Post oder A-Post-Plus genügt den gesetzlichen Anforderungen von Art. 85 Abs. 2 StPO nicht.²⁰⁶ Stellt die Strafverfolgungsbehörde einen Strafbefehl mittels einfacher Postsendung zu, trägt sie die *Beweislast* für die erfolgte Zustellung und deren Datum. Der Nachweis kann nicht durch den Hinweis auf die übliche Beförderungsdauer bei Postsendungen erbracht werden.²⁰⁷

Dazu m.E. falsch das Obergericht St. Gallen: «*Da der Versand per A-Post erfolgte [...] kann die erfolgreiche Zustellung der Orientierungskopie naturgemäss nicht mehr belegt werden. Es gibt aber auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Versand auf Seiten der Staatsanwaltschaft nicht erfolgt wäre*». De facto bürdet das Obergericht somit dem Beschuldigten die Beweislast auf, da dieser die Folgen der Beweislosigkeit tragen muss.

Selbst wenn die Staatsanwaltschaft nachweisen könnte, dass der Adressat tatsächlich Kenntnis erlangt hat, ist dessen *Einsprachefrist verkürzt*, da bereits die Zustellung an die Staatsanwaltschaft und nicht der Empfang der Orientierungskopie fristauslösend sein soll.²⁰⁸ Diese Tatsache verstösst gegen das Recht, ausreichende Zeit zur Vorbereitung der Verteidigung zu haben (Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK). Der EuGH hat dies in einem ähnlichen Fall als unzulässig erachtet und festgehalten, ein faires Verfahren könne nur gegeben sein, wenn die Einsprachefrist erst ab tatsächlicher Kenntnisnahme zu laufen beginne.²⁰⁹

Es kann *kein Verzicht* unterstellt werden: Weder auf die *Einsprache*, da die Kenntnisnahme nicht gewährleistet ist, noch auf die tatsächliche *Zustellung*, da diese nicht zur Auswahl stand und der «Verzicht» infolge Androhung der noch ungünstigeren Fiktionen nicht freiwillig erfolgte. Die Nichtangabe einer Adresse reicht gemäss EGMR nicht für die Annahme eines Verzichts.²¹⁰ Ein Teil der Lehre sieht ausserdem den Verzicht auf das Einspracherecht vor Strafbefehlserlass ohnehin als unzulässig an.²¹¹

Gemäss St. Galler Rechtsprechung sei die Zustellung an die Staatsanwaltschaft eine «*Zusatzdienstleistung*» für den Betroffenen, da sonst *einzig die Publikationsfiktion* bliebe.²¹² Es stimmt zwar, dass es für den Beschuldigten günstiger ist, per A-Post informiert zu werden als per Veröffentlichung im Amtsblatt. Für die Begründung der Zulässigkeit einer Zustellfiktion kann aber die Existenz von anderen unzulässigen Zustellfiktionen i.S.v. weniger milden Mitteln nicht ausreichen. Es stimmt zudem nicht, dass einzig die Publikationsfiktion bliebe – möglich wäre eine Zustellung per Rechtshilfe, und falls der «*mühsame Rechtshilfeweg*»²¹³ zu mühsam erscheint,

205 Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014 E. 3.2.

206 BGE 144 IV 57 E. 2.3.1 S. 62.

207 BGE 142 IV 12 E. 4 S. 127.

208 Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014 E. 3.3.

209 Urteil des EuGH vom 15. Oktober 2015 C-216/14 *Covaci*, EU:C:2015:686, § 67.

210 Urteil des EGMR *Brozicek gegen Italien* vom 19. Dezember 1989, Nr. 10964/84, Serie A Bd. 167, § 45.

211 GILLIÉRON/KILLIAS, in CR CPP, Art. 354, Rz. 5.

212 Kantonsgericht St. Gallen, Anklagekammer, Entscheid AK.2014.261 vom 8. Oktober 2014 E. 3.3.

213 SCHMID/JOSITSCH, in PK StPO, Art. 87, Rz. 4.

eine Sistierung des Verfahrens, allenfalls mit Ausschreibung zur Zustellung. In dieser Fiktion ist daher keine «Zusatzdienstleistung» zu sehen, sondern eine Umgehung der Pflicht der angemessenen Zustellung und Unterrichtung über den Tatvorwurf gemäss Art. 6 EMRK.

V. Zwischenfazit: Sieben Thesen zur fiktiven Zustellung von Strafbefehlen

Es wurden folgende Thesen aufgestellt und empirisch sowie dogmatisch untermauert:

Ein Strafbefehlsadressat, der aufgrund der fiktiven Zustellung mangels Kenntnisnahme die Einsprachefrist verpasst, wird *de facto in Abwesenheit verurteilt*. Da er strafprozessual schlechter gestellt ist als der im Abwesenheitsverfahren Verurteilte, sind die *zu In-absentia-Verfahren entwickelten Prinzipien a fortiori auch auf die fiktive Zustellung im Strafbefehlsverfahren anwendbar*.

Der Verzicht des Adressaten auf die Einsprache ist im Strafbefehlsverfahren Dreh- und Angelpunkt einer gültigen Verurteilung. Bei den Zustellfiktionen kann - mit Ausnahme der Annahmeverweigerungsfiktion - *kein gültiger Verzicht* auf die Einsprache und damit seine aus der EMRK fließenden Verfahrensrechte angenommen werden, da die tatsächliche Kenntnisnahme des Strafbefehls weder sichergestellt noch bewiesen werden kann.

Falls kein gültiger Verzicht vorliegt, muss der Verurteilte in jedem Fall ohne allzu hohe Hürden eine *Neubeurteilung bzw. Fristwiederherstellung* erwirken können. Die Voraussetzungen dafür sind in der Schweiz zu hoch und lassen sich nicht mit der Rechtsprechung des EGMR vereinbaren.

Der Adressat hat zwar u.U. die *Pflicht, für den Empfang behördlicher Post zu sorgen*. Im Strafbefehlsverfahren ist das jedoch häufig nicht der Fall, da der Adressat regelmässig *nicht mit einer Zustellung rechnen musste*. Eine allfällige Pflicht des Empfängers entbindet den Staat zudem seinerseits nicht von der Pflicht einer angemessenen Zustellung und *vermag aus der Bringschuld der Strafverfolgungsbehörden keine Holschuld des Adressaten zu machen*.

Des Weiteren ist es *unverhältnismässig*, wenn die fahrlässige Verletzung der Empfangspflicht zu einem Verlust der Verfahrensrechte und möglicherweise zu einer *Freiheitsstrafe* führt. Die *Verhältnismässigkeit* der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen kann mit Blick auf das Recht auf Zugang zu einem Gericht höchstens *in Bagatell- und in Missbrauchsfällen* - und nur wenn eine konventionsmässige *Neubeurteilungsmöglichkeit* besteht - bejaht werden.

Die fiktive Zustellung an ausländische Staatsangehörige verstösst gegen das *Diskriminierungsverbot* nach Art. 14 EMRK, da diese häufiger davon betroffen sind und ihnen Strafbefehle mit besonders ungünstigen Zustellfiktionen zugestellt werden.

Die Schweiz kommt in einer *Gesamtbetrachtung* ihren Pflichten nicht in einer Weise nach, um sicherstellen zu können, dass die Empfänger von Strafbefehlen ihre Rechte aus Art. 6 EMRK wirksam wahrnehmen können. Die Praxis der fiktiven Zustellung von Strafbefehlen stellt *de lege lata* eine *systematische Verletzung des Rechts auf angemessene Zustellung und auf Zugang zu*

einem Gericht nach Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie des Diskriminierungsverbots nach Art. 14 EMRK dar.

D. Verbesserungsvorschläge de lege ferenda

Ein Teil der Lehre spricht sich dafür aus, die fiktive Zustellung im Strafbefehlsverfahren *komplett auszuschliessen*.²¹⁴ Das würde der Regelung des Strafmandatsverfahrens im Militärstrafverfahren entsprechen.²¹⁵

Im Lichte der EMRK und der Strassburger Rechtsprechung ausreichend und kriminalpolitisch mehrheitsfähiger wäre bereits eine restriktive Handhabung mit einer Einschränkung auf Bagatell- und Missbrauchsfälle sowie der Möglichkeit einer konventionsmässigen Neuurteilung. Die Vereinbarkeit mit der EMRK könnte m.E. wie folgt erreicht werden:

- 1) Die Schweiz muss ihren *positiven Leistungspflichten* nachkommen, um dem Anspruch auf *angemessene Zustellung* gerecht zu werden. Weder die Tatsache, dass die Zustellung aufwändig ist, noch ein leichtes Verschulden des Beschuldigten hinsichtlich seiner Pflicht, für den Empfang behördlicher Post zu sorgen, noch eine nachträgliche Neuurteilungsmöglichkeit vermögen die Staatsanwaltschaft von dieser Pflicht zu entbinden. Die kantonalen Unterschiede²¹⁶ sowie die Praxis in anderen Rechtsgebieten²¹⁷ belegen, dass sich eine konventionsfreundlichere Praxis handhaben lässt. Angesichts der Wichtigkeit der Zustellung eines Strafbefehls mit Blick auf einen gültigen Verfahrensrechtsverzicht *empfiehlt sich mit absteigender Priorität folgendes Vorgehen*:
 - a. Der Königsweg ist die *persönliche Aushändigung des Strafbefehls durch die Staatsanwaltschaft vor Ort*. Bei dieser Gelegenheit kann der Strafbefehl erläutert, Akteneinsicht gewährt und eine allfällige Einsprache entgegengenommen werden.²¹⁸ Dies ist besonders sinnvoll bei instabilen Wohnverhältnissen.²¹⁹
 - b. Wird der Strafbefehl *per Post* zugestellt, sollte dies mit der Zusatzdienstleistung «*eigenhändig*» erfolgen, um die Ersatzzustellung auszuschliessen.
 - c. Wird der Strafbefehl nicht abgeholt, sollte nicht die Abholscheinfiktion, sondern zunächst eine *erneute Sendung* folgen (analog zu 366 Abs. 1 StPO im Abwesenheitsverfahren, welcher eine zweite Vorladung verlangt).
 - d. Kann der Strafbefehl nicht per Post zugestellt werden, ist allenfalls eine persönliche Aushändigung durch das *Gemeindeammannamt* oder durch die *Polizei* denkbar.²²⁰

214 JEANNERET, S. 152.; HUTZLER, Rz. 268.

215 Art. 119 Abs. 2 lit. c; Art. 121 Satz 2 MStP; MKGE 10, Nr. 24 E. 5.

216 Vorne, B.III.6.

217 Vgl. z.B. Art. 72 SchKG.

218 WOSTA, S. 274.

219 WOSTA, S. 71.

220 Vgl. WOSTA, S. 73.

- e. Bei einem Wohnsitz im *Ausland* kann der Strafbefehl bei entsprechendem Staatsvertrag direkt und sonst - unter Vorbehalt der freiwilligen Bezeichnung eines Schweizer Zustellungsdomizils - per Rechtshilfe zugestellt werden.
 - f. Bei *unbekanntem Aufenthalt* des Adressaten sollten gründliche Nachforschungen erfolgen, insbesondere auch bei anderen Behörden oder auf dem Rechtshilfeweg.
- 2) Es verbleibt folgender *Anwendungsbereich für die fiktive Zustellung*, der sich mit der EMRK vereinbaren lässt:
- a. Die *Abholscheinfiktion* und die *Ersatzzustellung* sind nur insoweit zuzulassen, als sich das aus Gesichtspunkten der Effizienz und der Verhältnismässigkeit rechtfertigen lässt. Dies ist nur der Fall, wenn sich deren Anwendung auf *Bagatellfälle* (d.h. Übertretungen) beschränkt, wenn der Betroffene mit der Zustellung *rechnen* musste (namentlich bei vorheriger Einvernahme vor maximal 6 Monaten) und wenn die Zustellfiktionen die *ultima ratio* darstellen, d.h. wenn vorher mehrfach versucht wurde, tatsächlich zuzustellen.
 - b. Die *Annahmeverweigerungsfiktion* ist zulässig, sofern im Zweifelsfall eine Zweitzustellung versucht wird²²¹ und der Nachweis von offensichtlichem Rechtsmissbrauch²²² erbracht wird.
 - c. Die *Publikations- und die Dossierfiktion* sind entweder zu *streichen* oder zumindest auf Fälle des *klaren Verzichts bzw. Missbrauchs* im Sinne der *«evasion of justice»* einzuschränken, sodass sie einer Art Annahmeverweigerungsfiktion gleichkommen. Dasselbe gilt mutatis mutandi für die *Zustellung an die Staatsanwaltschaft*. Die Beweislast für einen Verzicht oder Missbrauch liegt beim Staat.
 - d. Falls der Adressat nicht auffindbar ist oder die Zustellung unmöglich bzw. ausserordentlich umständlich ist, empfiehlt sich eine *Sistierung* (Art. 314 StPO)²²³ und eine *Ausschreibung* zur Zustellung (Art. 210 StPO).²²⁴ Denkbar wäre ggf. auch ein gerichtliches Verfahren.²²⁵
- 3) *Falls die Zustellung fingiert wird*, muss bei verpasster Einsprachefrist die Möglichkeit einer *konventionsmässigen Neuurteilung* in jedem Fall gewährleistet sein. Denkbar ist entweder eine konventionskonforme Auslegung von Art. 94 StPO oder eine analoge Anwendung von Art. 368 StPO. Ein *Verschulden* ist nur äusserst restriktiv anzunehmen und grundsätzlich auf klare Missbrauchsfälle zu beschränken. Der Staat trägt hierfür die Beweislast.²²⁶

221 DAPHINOFF, S. 531.

222 ARQUINT, in BSK StPO, Art. 85, Rz. 13.

223 RIKLIN, Strafbefehlsverfahren, S. 487.

224 CHRISTEN, S. 100.

225 BERNAUER/HASANI, S. 16.

226 Zum Ganzen vorne, C.III.5.

E. Schlussbetrachtung

Im *empirischen* Teil wurde gezeigt, dass Strafbefehlsadressaten oft nicht mit einer Zustellung rechnen müssen und die fiktive Zustellung trotzdem relativ häufig greift, wobei grosse kantonale Unterschiede bestehen. Die im Vergleich zur tatsächlichen Zustellung deutlich tiefere Einsprachequote zeigt, dass die tatsächliche Kenntnisnahme bei Zustellfiktionen keineswegs gewährleistet ist. Das ist umso problematischer, als auf diesem Wege nicht selten unbedingte Freiheitsstrafen ausgefällt werden. Ausländische Staatsangehörige sind besonders häufig von der fiktiven Zustellung betroffen.

Im *dogmatischen* Teil wurde dargelegt, dass die Rechtsprechung für In-absentia-Verfahren analog auf die fiktive Zustellung im Strafbefehlsverfahren Anwendung findet. Die Schweizer Regelung lässt sich nicht mit der EMRK vereinbaren: Ein gültiger Verzicht auf die Einsprache und damit essenzielle Verfahrensrechte kann mangels tatsächlicher Kenntnisnahme weder gewährleistet noch bewiesen werden. Die Anforderungen an eine Neubeurteilung bzw. Fristwiederherstellung im Anschluss an eine Verurteilung durch einen fingiert zugestellten Strafbefehl sind zu hoch – es wird dem Beschuldigten de facto die Beweislast auferlegt, dass er sich nicht der Justiz entziehen wollte und die Frist aufgrund höherer Gewalt verpasst hat. Die Konsequenzen dieser Praxis sind unverhältnismässig und stellen regelmässig eine flagrante Rechtsverweigerung dar. Die Praxis der fiktiven Zustellung an ausländische Adressaten verstösst zudem gegen das Diskriminierungsverbot.

Das Problem könnte entschärft werden, indem die fiktive Zustellung auf Bagatell- und Missbrauchsfälle beschränkt würde und die Voraussetzungen an eine anschliessende Neubeurteilung der Rechtsprechung des EGMR zu In-absentia-Verfahren angepasst würden, sodass eine solche nur bei klaren Missbrauchsfällen oder einem eindeutigen Verzicht ausgeschlossen wäre.